

Tahkîm Sonrasında Hz. Ali - Muâviye Rekabeti ve Arap Yarımadası'ndaki Akisleri (H 39-40/M 659-661)

Yunus AKYÜREK*

Öz: Hz. Osman döneminin ikinci yarısında (29/650-35/656) meydana gelen siyasi, iktisadi, sosyal ve askerî gelişmeler İslâm toplumunu olumsuz anlamda etkilemiştir. Bu dönemde Halife'ye ve yöneticilere karşı güçlü bir muhalefet oluşmuştur. Hz. Osman şikâyet ve tavsiyeler doğrultusunda pek çok düzenlemeye gitmişse de aldığı tedbirlerin ve attığı adımların muhalifleri memnun etmediği anlaşılmaktadır. Nihayet o, Medine'deki evinde asiler tarafından kuşatılarak asılsız suçlamalar neticesi katledilmiştir (18 Zilhicce 35/17 Haziran 656). Bu kaos ortamında Medineliler tarafından halife seçilen Hz. Ali, çözüm bekleyen birçok sorunu devralarak göreve başlamıştır. Bunların başında Şâm valiliğini bırakmak istemeyen Muâviye b. Ebî Süfyân bulunmaktadır. Muâviye görevi bırakmadığı gibi kendisini Hz. Osman'ın vasisi ilan etmiş ve katilleri bulup cezalandırmasını Hz. Ali'den ısrarla istemiştir. Hz. Ali, kendisine elçi gönderip itaate davet etmişse de o, bu teklifi kabul etmemiştir. Cemel Vakası'nda Hz. Âişe engelini aşan Hz. Ali (36/656), onunla Sıffin'de karşılaşmış; Muâviye yenilmek üzere olduğu sırada Kur'ân sayfalarını mızraklara bağlatarak, Hz. Ali ve taraftarlarını Kur'ân'ın hakemliğine davet etmiştir. Hz. Ali, taraftarlarını bunun bir harp hilesi olduğuna ikna edemeyince savaş durmuş ve iki taraf birer hakem tayin ederek meseleyi tahkîme götürmüşlerdir. Ancak Tahkîm Hadisesi (38/658) sonuçları itibarıyla Hz. Ali'yi oldukça yıpratmış, hatta taraftarları arasında halifelik sorgulanır hale gelmiştir. Yine bu hadiseden sonra Muâviye asi bir vali statüsünden çıkmış, Şâmlılar ve Hz. Osman taraftarlarının verdiği destekle hilafet kapılarını aralamıştır. Tahkîm'den çıkan kararları kabul etmeyen Hz. Ali vakit kaybetmeden Muâviye'nin üzerine yürümeyi planlamıştır. Fakat o, Tahkîm'i prensipte kabul etmeyerek kendisinden ayrılanlarla (Hâricîler) Nehrevân'da savaşmak zorunda kalmış (38/658), savaşı kazandıysa da Hâricîler bundan böyle kendisi ve İslâm toplumu için önemli bir tehdit haline gelmişlerdir. Cemel ve Sıffin vakalarının ardından üçüncü iç kırılmayı yaşayan Hz. Ali, askerlerinin çeşitli bahanelerle karargâhı terk etmeleri sebebiyle hedeflediği Şâm seferini bir türlü gerçekleştirememiştir. Durumu fırsata çevirmek isteyen Muâviye ise Mısır başta olmak üzere Hz. Ali'ye bağlı eyaletlerde çok sayıda askerî faaliyette bulunmuştur. Nitel araştırma usullerinden veri toplama ve analiz tekniğinin kullanıldığı çalışmada, bu periyotta (39-40/659-661) Muâviye tarafından Arap Yarımadası'nda Hz. Ali'ye bağlı yerlerde gerçekleştirilen faaliyetler askerî, siyasi ve sosyal boyutlarıyla ele alınacaktır. Çalışma, mezkûr mücadelede Hz. Ali'nin başarılı olamamasının arka planına inmeyi amaçlamaktadır. Makale, Emevîlere geçiş sürecini anlamada alana katkı sunmayı da hedeflemektedir. Nitekim, Hz. Ali taraftarları arasında artan fikrî ayrılık ve itaatsizlikler, askerî ve stratejik üstünlüğün Muâviye'ye geçmesini sağlamış, bu da onun hilafeti üstlenme noktasındaki motivasyonunu ve meşruiyet zeminini güçlendirmiştir.

Anahtar Kelimeler: İslam Tarihi, Hz. Ali, Muâviye, Tahkîm, Arap Yarımadası.

* Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı, TÜRKİYE.
yunusakyurek@comu.edu.tr,
ORCID: 0000-0003-2050-9464

The Struggle Between Hazrat 'Alî and Mu'âwiya in the Post-Taḥkîm Period and Its Repercussions in the Arabian Peninsula (39-40 AH/659-660 CE)

Abstract: The political, economic, social, and military developments that occurred during the second half of the caliphate of 'Uthmân ibn 'Affân (29/650–35/656) had a profoundly adverse impact on Muslim society. During this period, a powerful opposition movement emerged against the Caliph and his appointed governors. Although 'Uthmân undertook numerous administrative reforms in response to grievances and counsel, the measures and steps he adopted appear to have failed to satisfy his opponents. He was ultimately besieged in his residence in Medina by rebels and was killed on the basis of unfounded accusations (18 Dhû al-Ḥijja 35 / 17 June 656). In this climate of political turmoil, 'Alî ibn Abî Ṭâlib, who was elected caliph by the people of Medina, assumed office inheriting a multitude of unresolved crises. Chief among these was the challenge posed by Mu'âwiya ibn Abî Sufyân, who refused to relinquish the governorship of Syria (al-Shâm). Not only did Mu'âwiya decline to vacate his post, but he also declared himself the guardian (*walî al-dam*) of 'Uthmân and persistently demanded that 'Alî identify and bring the assassins to justice. Although 'Alî dispatched envoys urging him to pledge allegiance, Mu'âwiya rejected this overture. Having surmounted the challenge presented by 'Ā'isha at the Battle of the Camel (*Waq'at al-Jamal*, 36/656), 'Alî subsequently confronted Mu'âwiya at the Battle of Şiffin. When Mu'âwiya's forces were on the verge of defeat, he ordered that pages of the Qur'ân be raised upon spear-tips, thereby summoning 'Alî and his followers to submit the dispute to the arbitration of the Qur'ân. As 'Alî proved unable to convince his followers that this was a ruse of war (*ḥîlat al-ḥarb*), the fighting ceased and both parties appointed arbiters, thus referring the matter to formal arbitration (*taḥkîm*). The Arbitration (*al-Taḥkîm*, 38/658), however, proved deeply damaging to 'Alî's political standing; indeed, his caliphal authority had become a subject of open contestation even among his own partisans. Following this event, Mu'âwiya transitioned from a rebellious governor to a caliphate claimant, backed by the Syrians and partisans of Ḥazrat 'Uthmân. Refusing to accept the arbitration's outcome, Ḥazrat 'Alî planned an immediate campaign against Mu'âwiya. He was, however, compelled to fight the Khârijites—those who had rejected the Taḥkîm and seceded—at Nahrawân (38/658). Though victorious, the Khârijites remained a persistent threat. Having already endured the crises of al-Jamal and Şiffin, Ḥazrat 'Alî faced a third internal rupture and could never execute his planned Syrian campaign, as troops continually abandoned the encampment under various pretexts. Seizing the opportunity, Mu'âwiya launched extensive military operations in provinces loyal to Ḥazrat 'Alî, most notably Egypt. Employing qualitative data collection and analysis methods, this study examines the military, political, and social dimensions of Mu'âwiya's activities in the Arabian Peninsula during this period (39–40/659–660). It aims to illuminate the underlying reasons for Ḥazrat 'Alî's failure to prevail in this struggle and to contribute to scholarly understanding of the transition to Umayyad rule. The growing ideological divisions and insubordination within Ḥazrat 'Alî's camp ultimately ceded military and strategic superiority to Mu'âwiya, reinforcing both his motivation and legitimacy in assuming the caliphate.

Keywords: Islamic History, Hazrat 'Alî, Mu'âwiya, Taḥkîm, Arabian Peninsula.

Giriş

Hz. Ali, asilerin Medine'ye baskınla girerek Halife Osman'ı kuşattıkları ve sonunda katlettikleri kaotik bir ortamda, sahabenin ileri gelenleri ve Medinelilerin ısrarı üzerine halife olmak durumunda kalmıştır. Karşılaştığı en önemli problem, Şâm valiliği görevini bırakmadığı için ülkeyi bölünme noktasına getiren Muâviye b. Ebî Süfyân olmuştur. Hz. Ali içte birliği sağlamak için Şiffin'de onun üzerine yürümüş, iki buçuk ay süren savaş neticesi yenileceğini anlayan Muâviye, Kur'ân'ın hakemliğini (Taḥkîm) teklif ederek savaşı durdurmayı başarmıştır. Taḥkîm süreci aylarca sürmüş, hakemlerin birbirinden ayrılmasının ardından, oluşan yeni durumu kabullenmeyen Hz. Ali, Şâm üzerine ikinci kez sefere çıkmaya niyetlenmiş ve Şiffin'den sonra dağılan ordusunu bu amaçla bir araya getirmeye çalışmıştır.¹ Nehrevân'da toplanan eski taraftarlarına (Hâricîlere) bu bağlamda haber göndererek hakemlerin anlaşmadan ayrıldıklarını, bu nedenle yanına dönüp kendisiyle Şâm seferine katılmalarını istemiştir. Onlar, bunu bazı şartlara bağlamışlarsa da Halife öne sürülen şartları kesin bir dille reddetmiştir. Hz. Ali'nin aynı bağlamdaki davet mektubunu alan Basralılar ise

¹ İbn Miskeveyh, *Tecâribü'l-ümem ve te'âkibü'l-himem*, thk. Ebü'l-Kâsım İmâmî (Tahran: Dâru Surûş, 1379/1959), 1/562; İbnü'l-Esir, *el-Kâmil fi't-târîḥ*, thk. Ömer Abdüsselâm Tedmurî (Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-'Arabî, 1417/1997), 3/338; Yusuf b. Reşid el-'İş, *ed-Devletü'l-Ümeviyye ve'l-aḥdâşü'lletî sebeḳathâ ve mehmedet lehâ* (Dimaşk: Dâru'l-Fikr, 1993), 102.

bin beş yüz kişiyle Ahnef b. Kays komutasında Nuhayle'de kendisine katılmışlardır.² Fakat bu sırada bir grup Hâricî, Abdullah b. Habbâb b. Eret'i, çocuğunun annesi olan cariyesini ve o sırada yanlarında bulunan kadınları öldürmüştü. Hz. Ali, katilleri teslim ettikleri takdirde kendilerine dokunmayacağını, asıl niyetinin Şâm üzerine yürümek olduğunu bildirdi. Fakat onlar yapılan katliamı desteklediklerini belirttiler ve Halife'nin çağrısını reddettiler.³ Taraftarları (Kûfeliler) ise, önce malları ve ailelerine zarar veren Hâricîleri sonra da batı istikametindeki düşmanlarını (Şâmlıları) cezalandırmasını Hz. Ali'den istediler.⁴ Bu teklifi olumlu karşılayan Hz. Ali, Hâricîleri Muharrem 38/Haziran 658'de vuku bulan Nehrevân Savaşı'nda yenilgiye uğrattıysa da⁵ gücü gerçek anlamda bölünmüş ve pek çok açıdan zayıflamıştır. Nitekim o, bu savaşın hemen akabinde Şâmlılar üzerine sefer emri vermiş ancak Eş'as b. Kays'ın başını çektiği askerleri türlü bahanelerle yanından ayrılarak bir daha Nuhayle'deki karargâha dönmemişlerdir. Yanında üç yüz kişiden daha az adamı kalan Hz. Ali sonunda Kûfe'ye avdet etmek zorunda kalmıştır. O, burada da halkı Muâviye ile savaşa teşvik etmiş, bir süre icabet etmelerini beklemiş fakat sonunda onlardan ümidini kesmiştir.⁶ Daha sonra Kûfelilere savaş çağrısını defaten yinelemişse de onlar davetine icabet etmemiş ve bu husustaki hiçbir sözüne kulak asmamışlardır. Hz. Ali bu hitaplarında sık sık, kendi yurtlarında saldırıya maruz kalan toplulukların perişan olacağını belirtmiş;⁷ eğer harekete geçmezlerse Şâmlıların başta Irak olmak üzere hâkim oldukları topraklara saldırılar düzenleyeceğini ima etmiştir.⁸ Gelişmeler onu haklı çıkarmıştır. Zira Iraklıların dağınık halini haber alan Muâviye onların topraklarına göz dikmiş, Hz. Osman'ın kanını talep bahanesiyle duruma göre gizli ve açık davette bulunmaları için adamlarını Fırat'ın doğusuna göndermiş, ardından da uç bölgelere süvari birlikleri sevk etmiştir.⁹ Bu süreç ana kaynaklarda "39/659 yılı" ile "40/661 yılı" altındaki başlıklarda detaylı olarak ele alınmıştır.¹⁰ Hz.

² Belâzürî, *Ensâbü'l-efrâf*, thk. Süheyl Zükkâr – Riyâd ez-Ziriklî (Beyrut: Dâru'l-Fıkr, 1417/1996), 2/367; Muhammed b. Cerîr eṭ-Ṭaberî, *Târîhu'r-rusul ve'l-mülûk*, thk. Muhammed Ebû'l-Fadl İbrahim (Beyrut: Dâru't-Türâs, 1387/1967), 5/77-78; İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil*, 2/688-689; Ahmed b. Abdilvehhâb en-Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb fi funûni'l-edeb*, thk. Muhammed Cabir Abdu'l-Ân el-Hîmî (Kahire: Dâru'l-Kütüb ve'l-Vesâ'ik el-Kavmî, 1423/2002), 20/171; İbn Haldûn, *Kitâbü'l-İber ve dîvânü'l-mübtede' ve'l-haber fi târîhi'l-'Arab ve'l-Berber ve men 'âşarahüm min zevî'se-şeni'l-ekber*, thk. Halîl Şehhâde (Beyrut: Dâru'l-Fıkr, 1408/1987), 5/638.

³ Ebû'l-Hasen el-İclî, *Târîhu's-sîkât (Ma'rifetü's-sîkât min ricâli ehli'l-ilm ve'l-hadîs ve mine'd-du'afâ' ve zikru mezâhibihim ve aḥbârihim)*, thk. Abdülâlm Abdülâzîm el-Büstevî (Medine: Mektebetü'd-Dâr, 1405/1984), 26; Belâzürî, *Ensâb*, 2/362; İbn Miskeveyh, *Tecâribü'l-ümem*, 1/562; Sıbt İbnü'l-Cevzî, *Mir'âtü'z-zamân fi târîhi'l-a'şân*, thk. Muhammed Berekât vd. (Dımaşk: Dâru'r-Risâleti'l-Âlemî, 1434/2013), 6/345; Takıyyüddîn İbn Teymiyye, *Minhâcü's-sünneti'n-nebeviyye fi nakẓi kelâmi's-Şî'a ve'l-Kaderiyye*, thk. Muhammed Reşad Sâlim (Riyad: Câmiatü'l-İmâm Muhammed b. Su'ûd el-İslâmî, 1406/1986), 6/332; Ebû'l-Fidâ İbn Kesîr, *el-Bidâye ve'n-nihâye*, thk. Abdullah b. Abdilmuhsin et-Türkî (Mısır: Dâru Hicr, 1418/1997), 10/649.

⁴ Belâzürî, *Ensâb*, 2/368; İbn Miskeveyh, *Tecâribü'l-ümem*, 1/562.

⁵ Belâzürî, *Ensâb*, 2/359-379; Ṭaberî, *Târîh*, 5/78; İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil*, 2/689; Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb*, 20/171.

⁶ Belâzürî, *Ensâb*, 2/379; İbn Miskeveyh, *Tecâribü'l-ümem*, 1/562; Ethem Ruhi Fığlalı, "Ali", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1989), 2/373-374. Hz. Ali, hayatının sonlarına doğru aynı amaçla 40.000 kişilik bir ordu tertip etmeyi başardıysa da bir Hâricî suikastçı tarafından Kûfe'de öldürülmüştür (40/661). bk. Fığlalı, "Ali", 2/374.

⁷ Belâzürî, *Ensâb*, 2/382; İbn Miskeveyh, *Tecâribü'l-ümem*, 1/562.

⁸ Tahkîm sona erip iki hakem birbirinden ayrıldıktan sonra Muâviye'nin konumunu güçlendirdiği anlaşılmaktadır. Nitekim bundan böyle Şâm bölgesinde kendisine halife vasfıyla beyat edilmiştir. Kendi hakemi Ebû Mûsâ el-Eş'arî tarafından azledilen Hz. Ali ise taraftarları olan Iraklıların gizli-açık muhalefetine maruz kalmaya başlamıştır. bk. Belâzürî, *Ensâb*, 2/400; İbn Haldûn, *el-İber*, 2/641.

⁹ İbn Miskeveyh, *Tecâribü'l-ümem*, 1/562.

¹⁰ Ṭaberî, *Târîh*, 5/133-140; Ebû'l-Ferec İbnü'l-Cevzî, *el-Muntazam fi târîhi'l-ümem ve'l-mülûk*, thk. Muhammed Abdülkâdir 'Atâ – Mustafa Abdülkâdir 'Atâ (Beyrut: Dâru'l-Kütübü'l-İlmî, 1412/1992), 5/157-164; İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil*, 2/724-735.

Ali, Muâviye'nin mezkûr taarruzlarına karşı bazı askerî tedbirler almış ve küçük çaplı misillemelerde bulunmuştur.

İbn Kesîr, Muâviye'nin hicri 39/660'ta Hz. Ali hâkimiyetindeki sınır bölgelerine birçok askerî birlik sevk etmesini, Tahkîm'de baş müzakereci olan Amr b. el-Âs ile Ebû Mûsâ el-Eş'arî'nin Hz. Ali'yi hilafetten azletmeleri kararıyla ilişkilendirir. Amr'ın kendisine halifelik yolunu açmasıyla Muâviye, kendi idaresinin meşru olduğuna, dolayısıyla da itaat edilmesi gereken kişinin kendisi olduğuna inanmaya başlamıştır. O, Irak halkının Hz. Ali'ye muhalefet ettiğini ve emirlerini dinlemediğini açıkça görmekteydi. Ona göre Hz. Ali'nin halife olarak kalması, yönetim ve idare açısından devlet felsefesine uygun değildi. Son olarak o, Şâm ve Mısır halkı etrafında kenetlendiği ve kendisine itaat edip emirlerini dinlediği için bu makama Hz. Ali'den daha layık olduğunu düşünüyordu.¹¹ Hakemlerin, İbn Kesîr'in belirttiği şekilde bir karara varıp varmadıkları tartışma konusu olsa da¹² o, doğru bir akıl yürütmüştür. Nitekim Tahkîm'in ardından halife olarak beyat almaya başlayan Muâviye, Hz. Ali'den önce harekete geçerek hâkimiyetindeki pek çok bölgeye askerî birlikler göndermiş, Hz. Ali'nin zor şartlar içerisinde bulunması onun bu kararını hızlandırmıştır.

Hz. Ali ve Muâviye arasındaki mücadeleye dair yeterli sayıda ve nitelikte, klasik ve son dönem literatürü olduğu görülmektedir.¹³ Fakat mevcut klasik ve modern çalışmalarda iki tarafın Tahkîm¹⁴ sonrası ilişkileri müstakil bir risale, kitap ya da makale boyutunda ele alınmamıştır. Bu çalışmada, mezkûr periyot siyasi, askerî, dinî ve sosyal boyutlarıyla irdelenecek; döneme dair İslâm tarihi kaynaklarından toplanan veriler analiz edilerek sonuçlar üzerinde durulacaktır. Çalışmada, taraflar arasında yalnızca Arap Yarımadası'nda verilen mücadeleye değinilecek; Muâviye'nin Tahkîm sonrası Amr b. el-Âs vasıtasıyla zapt ettiği Mısır eyaletine dair rivayetler ise incelenmeyecektir.

Hz. Ali'nin Tahkîm hadisesi neticesi aldığı kararlar, bunları ne oranda hayata geçirebildiği ve bu noktada Hâricîlerin rolü bilinmesi gereken önemli hususlardır. Muâviye'nin aynı periyottaki genel stratejisi, aldığı kararlar, faaliyetleri; bunların toplum üzerindeki yansımaları ve taraflar arası etkileşimin siyasi, askerî, sosyal ve dinî boyutları yine araştırılmaya değer niteliktedir. Bahsi geçen hususlar son dönem çalışmalarında sadece kitapta başlık formatında ele alınmıştır.¹⁵ Bu nedenle, mezkûr periyodun daha iyi anlaşılıp yorumlanabilmesi adına bu makale tasarlanıp kaleme alınmıştır.

Taraflar arası mücadelenin Sıffîn'den sonra da farklı boyutlarda sürdüğünü ortaya koymak ve Hz. Ali'nin bu mücadelede başarısız bir profil çizmesinin arka planını anlamaya çalışmak araştırmanın amaçları arasında yer almaktadır.

¹¹ İbn Kesîr, *el-Bidâye*, 10/675.

¹² Ahmet Önkal, "Tahkim Üzerine Bir Değerlendirme", *İSTEM* 1/2 (2003), 67-68.

¹³ Seyf b. Ömer et-Temîmî, *el-Fitnetü ve vak'atü'l-Cemel*, thk. Ahmed Râtîb Armûş (b.y.: Dâru'n-Nefâis, 1413/1993), Belâzürî, *Ensâb*, 101-103; 2/275-480; Taberî, *Târîh*, 4/550-5/143; İbnü'l-Cevzî, *el-Muntazam*, 5/97-104; İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil*, 2/565-735; Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb*, 20/21-203; İbn Haldûn, *el-İber*, 2/625-637; el-'İş, *ed-Devletü'l-Ümeviyye*, 101-120; Abdulhalik Bakır, *Ali b. Ebî Tâlib (r.a.) (Hayatı, Kişiliği ve Faâliyetleri)* (Elazığ: Çağ Ofset Matbaacılık), 153-176; Adem Apak, *Ana Hatlarıyla İslam Tarihi (2), Hulefâ-i Râşidîn Dönemi* (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2014), 285-322; Adnan Demircan, *Ali-Muâviye Kavgası* (İstanbul: Beyan Yayınları, 2017), 107-182.

¹⁴ Önkal, "Tahkim Üzerine Bir Değerlendirme", 36-66.

¹⁵ Bakır, *Ali b. Ebî Tâlib*, 153-176; Apak, *Hulefâ-i Râşidîn Dönemi*, 319-322; Demircan, *Ali-Muâviye Kavgası*, 174-177.

Makalede nitel araştırma yöntemi alt başlıklarından veri toplama ve analiz tekniği kullanılmıştır. Belâzürî'nin, konuyu senetli ve detaylı bir şekilde ele alan *Ensâbü'l-Eşrâf* adlı eserinden oldukça istifade edildiği belirtilmelidir. Yine çalışmada pek çok temel İslâm tarihi kaynağında geçen anlatılar analiz edilerek yorumlanmaya çalışılmıştır. Mezkûr rivayetlerin tamamına yakınında senet kullanıldığı belirtilmelidir. Belâzürî'nin nadiren tarih vererek naklettiği süreç, Taberî ve sonraki İslâm tarihçilerin eserlerindeki kronolojiye göre sıralanmıştır.

Tahkîm sonrası başlayıp Hz. Ali'nin katledilmesine yakın bir tarihe kadar süren bu mücadele nasıl başlamış ve hangi boyutlarda gerçekleşmiştir? Hz. Ali ve Muâviye'nin taraftar profili hakkında neler söylenebilir? Bahsi geçen mücadele ne gibi sonuçlar doğurmuştur? Mücadele sonunda herhangi bir anlaşmaya varılmış mıdır? Araştırmada bu ve benzeri sorulara cevaplar aranacaktır.

1. Muâviye'nin, Hz. Ali Hâkimiyetindeki Topraklara Saldırı Emri Vermesi

Hz. Ali, Hz. Osman'ın kanını bahane ederek kendisine başkaldıran Muâviye ve Şâmlılarla Sıffin'de karşılaşmıştı. Fakat o, bu savaşla Muâviye'yi ortadan kaldıramadığı gibi savaşın, kendi emir ve görüşü hilafına durdurulmasının ardından çözüme yönelik esasları görüşmek ve Kur'ân-Sünnet merkezli bir neticeye varmak gayesiyle toplanan hakemlerin vardığı tartışmalı kararları (Ramazan 37/Şubat 658)¹⁶ kesin bir dille reddetmişti.¹⁷ Tahkîm'in hemen ardından yaptığı çağrılarda ise Kûfelileri/İrâklıları, Şâmlılar üzerine bir kez daha yürümeye teşvik etmişti.¹⁸ Nitekim Kûfelilere hitaplarının birinde; etraflarının kuşatılıyor olduğunu, buna rağmen onların hala savaşmaktan imtina ettiklerini, büyük bir gaflet içerisinde olduklarını, düşmanlarının ise asla uyumadığını söyleyerek¹⁹ Muâviye'nin başlatacağı askerî operasyonları önceden haber vermiştir. Fakat Kûfeliler, onun uyarılarına kulak asmamış ve işi ağırdan almışlardır. Bu durum Muâviye'ye ulaştığında o, vakit kaybetmeden Hz. Ali hâkimiyetindeki topraklara askerî birlikler göndermiştir.²⁰ İlk ele geçirdiği yer ise halk nezdinde saygınlık kazandığı Mısır olmuştur (38/658).²¹ Ardından gözünü Arap Yarımadası'ndaki önemli noktalara dikmiş ve 39/660 yılında Hz. Ali'ye bağlı önemli yerleşim merkezlerine ve sınır bölgelerine çok sayıda askerî birlik sevk etmiştir.²² Aşağıda bu faaliyetler hakkında detaylı bilgi verilecek ve çeşitli yorumlarda bulunulacaktır.

1.1. Abdullah b. Âmir el-Hadramî'nin Basra'ya Gönderilmesi

Muâviye, Mısır'ı ele geçiren Amr'ın görüşünü aldıktan sonra Abdullah b. Âmir el-Hadramî'yi Basra'ya gönderdi (38/658-659). Yola koyulmadan ona; birçok Basralı'nın Osman hakkındaki görüşlerini benimsediğini, Cemel Vakası'nda pek çoğunun Osman'ın kanı için ölüme yürüdüğünü, bu sebeple de bunların hesabını soracak birilerini beklediklerini söyledi. Abdullah el-Hadramî, Basra'ya

¹⁶ Ayrıntılı bilgi için bk. Önkal, "Tahkim Üzerine Bir Değerlendirme", 36–65.

¹⁷ Taberî, *Târîh*, 5/77; İbnü'l-Cevzî, *el-Muntazam*, 5/132; İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil*, 2/688; Sibt İbnü'l-Cevzî, *Mir'âtü'z-zamân*, 6/311; Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb*, 20/170.

¹⁸ Belâzürî, *Ensâb*, 2/365-366; Taberî, *Târîh*, 5/77; İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil*, 2/688; Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb*, 20/169-170.

¹⁹ Belâzürî, *Ensâb*, 2/380; Sibt İbnü'l-Cevzî, *Mir'âtü'z-zamân*, 6/326.

²⁰ Belâzürî, *Ensâb*, 2/400; Ebü'l-Fidâ konuyu özetledikten sonra Muâviye'nin düzenlediği bu seferlere kısaca değinmiştir. bk. Ebü'l-Fidâ, *el-Muhtaşar fi târîhi'l-beşer* (Kahire: el-Matbaatü'l-Hüseynî, 1325/1906), 1/179-180.

²¹ Belâzürî, *Ensâb*, 2/400-406; Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb*, 20/253.

²² Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb*, 20/253.

varınca Benû Temîm'e hitap ederek; Hz. Ali'nin Osman'ı öldürdüğünü, kendileriyle de onun kanını talep ettikleri için (Cemel'de) savaştığını söyledi. Fakat Dahhâk b. Kays el-Hilâlî ona, Talha ve Zübeyr'in ağzıyla konuştuğunu, artık Hz. Ali'ye beyat ettiklerini, Muâviye halife olsun diye bir iç savaşı daha kaldıramayacaklarını belirtti. Ancak mecliste bulunan Abdullah b. Hâzim es-Sülemî onun susturarak Abdullah el-Hadramî'ye destek vereceklerini ifade etti. Sonrasında Muâviye'nin, el-Hadramî ile Basralılara gönderdiği; Osman'ın kanını talep, kendilerine yılda iki kez atıyye verilmesi ve ganimet garantisinden bahseden mektubu okundu. Bunun üzerine Ahnef b. Kays gibi bazı ileri gelenler Hz. Ali'ye beyatlarını bozmayacaklarını söyleyerek meclisi terk ettiler. Orada bulunanlar tam bir görüş ayrılığı yaşadı ve birbirlerine ağır sözler söyledi. Basra'ya yerleşen Abdullah el-Hadramî ile Hz. Ali'nin sabık Basra Valisi Abdullah b. Abbas'ın vekili Ziyâd b. Ebîh arasında bundan böyle çok boyutlu bir mücadele başladı. Basra'da meskûn Ezd kabilesi Ziyâd'ı, Temîm kabilesi ise Abdullah el-Hadramî'yi destekliyordu. Ziyâd, Hz. Ali'ye ayrıntılı bir mektup yazınca Halife, A'yen b. Dubey'a el-Mücâşî'î isimli Temîmli bir ileri geleni huzuruna çağırdı ve Temîmoğullarını kontrol altına almasını ve valilerine itaatlerini sağlamasını ona emretti. A'yen, Basra'ya varıp kavminin ileri gelenlerine nasihat etti. Ancak, Hâricî olduğu varsayılan bir grup evine kadar takip ederek geceleyin onu öldürdü. Ziyâd bu gelişmeyi derhal Hz. Ali'ye bildirdi. Bunun üzerine Halife, Cârîye b. Kudâme et-Temîmî'yi çağırarak, kavminden beyatlarını bozanları cezalandırmasını ona emretti. Basra'ya ulaşan Cârîye, Ezd kabilesine Hz. Ali'nin sert ifadelerinin geçtiği mektubunu okudu. İkna olan Ezdliler, sabah olduğunda Benû Temîm'le birlikte Abdullah el-Hadramî'nin üzerine yürüdüler. Kısa süren çatışmanın ardından el-Hadramî ve yetmiş taraftarı Senbîl isimli bir konağa sığındı. Dışarı çıkana güvence verilmesine rağmen Abdullah b. Hâzim dışında kimse konağı terk etmedi. Sonunda Cârîye, konağı içindekilerle birlikte ateşe vererek yaktı. Böylece Abdullah el-Hadramî ve taraftarları yanarak can verdiler.²³

Muâviye'nin, çok sayıda Hz. Osman taraftarının yaşadığı Basra şehrine, halkı ayaklandırması için, Hz. Osman dönemi valilerinden Abdullah el-Hadramî'yi göndermesi manidardır.²⁴ Hz. Osman'ın kan hakkı ve Cemel Savaşı'nda Basralıların onun kanı için savaşmaları gibi hassas konuları gündeme getirmesini istediği Abdullah el-Hadramî neticede Basra'yı ele geçirememiş, fakat Benû Temîm'in bir kısmını ikna ederek kendisiyle birlikte ölüme götürebilmiştir. Burada akan kan, Hâricîlerin İslâm toplumundan kopması (Nehrevân savaşı) örneğinde olduğu gibi kuşkusuz Basralıların bir kısmını sert bir Ali muhalifi haline getirmiş olmalıdır. Etrafında sıkı sıkı kenetlenen Şâmlıların ise Muâviye aleyhtarı herhangi bir düşünce ve faaliyetinden bahsetmek mümkün değildir.

²³ İbn Sa'd, *Kitâbü't-Tabakâti'l-kebîr*, thk. Ali Muhammed Ömer (Kahire: Mektebetü'l-Hanci, 1421/2001), 9/54; Belâzürî, *Ensâb*, 2/423-435; İbn 'Abdillberr en-Nemerî, *el-İstî'âb fî ma'rifeti'l-aşhâb* (Beyrut: Dâru'l-Cil, 1412/1992), 1/227-228; Ebû'l-Kâsım İbn 'Asâkir, *Târîhu medîneti Dimaşk*, thk. Amr b. Garâme el-Amrî (Beyrut: Dâru'l-Fikr, 1415/1995), 29/244-246; İbnü'l-Esir, *Üsdü'l-gâbe fî ma'rifeti's-şahâbe*, thk. Ali Muhammed Muavviz - Âdil Ahmed (Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmî, 1415/1994), 1/502; Sibî İbnü'l-Cevzî, *Mir'âtü'z-zamân*, 6/389; Mizzî, *Tehzîbü'l-kemâl fî esmâ'i'r-ricâl*, thk. Beşşâr Avâd (Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1400/1980), 4/481; Zehebî, *Târîhu'l-İslâm ve vefeyâtü'l-meşâhîri ve'l-a'lâm*, thk. Ömer Abdüsselâm et-Tedmürî (Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-'Arabî, 1413/1993), 3/587; İbn Hacer el-'Askalânî, *el-İşâbe fî temyîzi's-şahâbe*, thk. Ali Muhammed el-Becâvî (Beyrut: Dâru'l-Cil, 1412/1992), 1/445. Taberî, Abdullah b. Abbâs'ın Basra'daki görevini bırakıp şehri terk ettiğinde yerine Ziyâd b. Ebîh'i vekil olarak bıraktığını kaydeder. bk. Taberî, *Târîh*, 5/484.

²⁴ O, Hz. Osman döneminde Mekke valisiydi. bk. İbnü'l-Esir, *el-Kâmil*, 2/571; Sibî İbnü'l-Cevzî, *Mir'âtü'z-zamân*, 6/134; Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb*, 20/27.

1.2. Numan b. Beşîr el-Ensârî'nin Saldırısı

Tahkîm'in oluşturduğu belirsizlik ortamında Mısır'ı vakit kaybetmeden ele geçiren Muâviye, Hz. Ali hâkimiyetindeki topraklara kapsamlı bir saldırı başlatmıştır. Bu bağlamda Dımaşk'ta tertip ettiği bir mecliste, Irak üzerine planladığı saldırıya kimin komutanlık edeceğini sormuş, Ensâr'dan Nu'mân b. Beşîr el-Ensârî bu davete icabet etmiştir. Muâviye, emrine bin (ya da iki bin) kişi verdiği Nu'mân'a şehirlere, insan topluluklarına ve askerî karargâhlara yaklaşmamasını, sadece Fırat'ın yanında ikamet edenlere baskın verip derhal dönmesini emretti. Bunun üzerine Nu'mân, Aynüttemr'e yaklaştı. Burada Hz. Ali'nin silahlı bin adamı vardı. Başlarında ise Mâlik b. Ka'b bulunuyordu. Mâlik, ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kûfe'ye gitmelerine müsaade ettiği için yanında sadece yüz kişi kalmıştı. O, Nu'mân'ın üzerine geldiğini haber alır almaz bir mektupla durumu Halife'ye bildirdi. Hz. Ali halka (Kûfelilere) derhal savaş çağrısında bulduysa da onlar yine ağırdan aldılar. Bu sırada Mâlik ile Nu'mân arasında şiddetli bir çatışma başlamıştı. Zor durumda kalan Mâlik, yakınında bulunan Mihnef b. Süleym'e yazarak ondan yardım istedi. Mihnef de oğlu Abdurrahman'ı akşam vakti elli kişiyle kendisine gönderdi. Şâmlılar önemli bir yardım geldiğini düşünerek geri çekilmeye başladılar. Onları takip eden Mâlik üçünü öldürdü; kalanları ise dağınık bir vaziyette kaçtı. Hz. Ali, Adî b. Hâtim et-Tâî'yi Nu'mân'ı takip için görevlendirdi. Adî, onu Kınnesrîn'e kadar takip ettikten sonra geri döndü (39/659-660).²⁵

İbn Miskeveyh, bu saldırı dışında Muâviye'nin diğer akıncı birliklerinin genellikle başarılı olduklarını; öldürüp, ganimet alıp Şâm topraklarına geri döndüklerini kaydetmektedir.²⁶ Fakat bu tespitin hatalı olduğu sonraki bazı askerî harekâtların akıbetinden anlaşılmaktadır.

Nu'mân b. Beşîr harekâtı Hz. Ali'yi haklı çıkarmıştır. O, Muâviye'nin adımlarını öngören basiretli bir siyasetçidir. Ancak muhalif tutumlarıyla bilinen Kûfelilerin, emir ve tavsiyelerini dinlememeleri Şâmlıları cesaretlendirmiş, bu ve diğer akınlarda kısmi başarılar elde etmelerine yol açmıştır. Bu askerî harekâta sadece Fırat Nehri civarında yaşayan Iraklılara baskın yapıp dönüldüğü anlaşılmaktadır.

1.3. Süfyân b. Avf b. el-Muğaffel el-Ezdî el-Ğâmidî'nin Saldırısı

Hz. Ali taraftarlarının itaatsizliği Muâviye'nin yeni hamlelerine zemin hazırlamıştır. Nitekim o, Süfyân b. Avf'ı bir öncekinden (Nu'mân b. Beşîr) daha kalabalık bir birliğin başında yola çıkarmış ve bu kez Hz. Ali'ye bağlı şehir ve karargâhlara da saldırılmasını emretmiştir. Bu durum onun hedef büyüttüğünü göstermektedir.

Belâzürî'nin kaydettiğine göre Muâviye, Süfyân b. Avf el-Ezdî'yi altı bin kişilik donanımlı bir birliğin başına geçirmiş; ona, Fırat'ın batısını takip ederek Hît şehrine gitmesini ve burası ile çevresindeki Hz. Ali'ye ait askerî karargâhlara saldırmasını emretmiştir. Daha sonra Enbâr ve Medâin'e giderek aynı şeyi yapmasını istemiştir. Kûfe'ye yaklaşmaması noktasında ise kendisini uyardığı görülmektedir. Hît halkı durumu öğrendiği için Fırat'ın doğusuna çekilmişti. Hît'te kimseyi

²⁵ Belâzürî, *Ensâb*, 2/445-448; Taberî, *Târîh*, 5/133; İbn Miskeveyh, *Tecâribü'l-ümem*, 1/562-563; İbnü'l-Cevzî, *el-Muntaẓam*, 5/157; İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil*, 2/724; İbn Kesîr, *el-Bidâye*, 10/675-676.

²⁶ İbn Miskeveyh, *Tecâribü'l-ümem*, 1/563.

bulamayan Süfyân, Enbâr'a geçti. Buradaki Ali taraftarları onunla savaştıysa da Süfyân onlardan pek çok kişiyi öldürdü, halkın mallarına el koydu ve Hz. Ali'nin (Enbâr) valisi Eşres b. Hassân el-Bekrî'yi katlettikten sonra geri (Muâviye'nin yanına) döndü. Durumu haber alan Hz. Ali hasta olduğu için hutbe irat edemediyse de halka okunması için bir yazı yazdı. Bu yazıda o, zamanında kendilerine savaş çağrısı yaptığını ancak sözünü dinlemediklerini, bu sebeple de dört bir yandan saldırıya uğradıklarını; Şâm askerlerinin, kadınlarının evlerine kadar girerek zinet eşyalarını almalarına nasıl tepki göstermediklerine hayret ettiğini belirtiyordu. Sıcakta düşman (Muâviye) üzerine gitmelerini emrettiğinde havanın sıcak, bunu kışın emrettiğinde ise havanın şiddetli soğuk olduğunu söylediklerini, gerçekte ise onların ancak kılıçtan (ölümden) kaçtıklarını söylüyor, kendisine itaat edilmediği, sözü dinlenmediği için de başarısız olduğunu vurguluyordu. Sonrasında bizzat kendisi ve bazı önemli isimler Sıffin'e kadar giderek buradan geri dönmüşlerdir.²⁷

Bazı kaynaklarda, rivayetin Enbâr kısmından sonrası farklıdır. Buna göre Enbâr'da Hz. Ali'ye bağlı, sayıları yaklaşık beş yüz kişi olan bir sınır birliği bulunuyordu. Fakat bunlar dağılmışlardı ve geriye sadece yüz kişi kalmıştı. Süfyân, onlarla savaştı. Sayıları az olmasına rağmen Hz. Ali'nin adamları direnç gösterdi. Daha sonra süvarilerle ve piyadelerle onların üzerine hücum etti ve sınır birliğinin kumandanı olan Eşres b. Hassân el-Bekrî'yi otuz adamıyla birlikte öldürdü. Hz. Ali (hadisenin sonuna doğru) bizzat yola çıkarak Nuhayle'ye kadar geldi. İnsanlar (muhtemelen Hz. Ali bu sırada hasta olduğu için) problemi çözeceklerini söylemelerine rağmen onlara olumsuz yanıt verdi ve Saîd b. Kays'ı düşmanın (Süfyân'ın) peşine gönderdi. Saîd, Şâmlıların izini sürerek Hît'i geçinceye kadar ilerledi fakat onlara yetişemeyince geri döndü (39/659-660).²⁸

Bazı rivayetler ise Hz. Ali'nin asker sayısına açıklık getirmektedir. Buna göre Enbâr'da Hz. Ali'ye bağlı beş yüz civarında asker mevcuttu. Fakat bunların büyük kısmı şehri terk etmiş, yalnızca iki yüzü kalmıştı. Zira komutanları Kümeyl b. Ziyâd en-Neha'î, Hît şehrine saldırmaya hazırlanan bir topluluğun Karkîsiyâ civarına geldiğini duyunca, Hz. Ali'nin izni olmadan Hît'te yerine birini vekil bırakarak bütün adamlarıyla birlikte buraya yardıma gitti. Süfyân'ın ordusu Hît'e yaklaştığında Hît halkı ve Kümeyl'in orada kalan elli adamı karşıya (Fırat'ı) geçtiler. Hît'te kimseyi bulamayan Süfyân ve ordusu ise Enbâr'a saldırdı. Çıkan çatışmada bir süre direnen Kümeyl'in askerleri, başlarındaki Eşres b. Hassân el-Bekrî ile otuz adamının öldürülmesiyle dağıldılar. Süfyân da Enbâr'da ele geçirdiği her şeyi yanına alıp Muâviye'nin yanına döndü. Durumu haber alan Hz. Ali peşlerinden askerî bir birlik gönderdiyse de Süfyân ve adamları yakalanamadı (39/659-660). Hz. Ali hadiseyi duyunca görev mahallini izinsiz terk edip Karkîsiyâ'ya yardıma giden Kümeyl'e kızdı ve nazarında hiçbir mazeretinin olmadığını bir mektupla kendisine bildirdi.²⁹

²⁷ Belâzürî, *Ensâb*, 2/441-443; Taberî, *Târîh*, 5/134; İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil*, 2/725; Sıbt İbnü'l-Cevzî, *Mir'âtü'z-zamân*, 6/403; Ebü'l-Fidâ', *el-Muhtaşar*, 1/179; Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb*, 20/253-254; İbnü'l-Verdî, *Târîhu İbni'l-Verdî* (Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmî, 1417/1996), 1/154; İbn Kesîr, *el-Bidâye*, 10/676; İbn Hacer, *el-İşâbe*, 3/126.

²⁸ Taberî, *Târîh*, 5/134; İbnü'l-Cevzî, *el-Muntazam*, 5/158; İbn Kesîr, *el-Bidâye*, 10/677.

²⁹ Belâzürî, *Ensâb*, 2/473; İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil*, 2/725; Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb*, 20/254.

Hız. Ali hadise sonrası belîğ hutbeler irat ederek taraftarlarını Muâviye ile savaşa ikna için çaba sarf etmişse de onlar bundan imtina etmeyi sürdürmüştür.³⁰

1.4. Abdullah b. Mes'ade el-Fezârî'nin Saldırısı

Muâviye, Iraklıların birlik ve beraberlikten yoksun hallerini iyi tahlil etmiş ve Abdullah b. Mes'ade el-Fezârî'yi bu bağlamda bin yedi yüz kişinin başında, Medine'nin yaklaşık dört yüz kilometre kuzeyinde kalan Teymâ'ya göndermiştir. Yolda karşılaştığı her Arap'a halifeliğini onaylatmasını ve beyat almasını, isyan edenleri kılıçtan geçirmesini; bedevîlerden zekât toplamasını, reddedenleri ise öldürmesini; devamında Mekke, Medine ve Hicâz'a yönelmesini, yaptığı her işi ve sadır olan gelişmeleri her gün kendisine yazılı olarak bildirmesini talep etmiştir. Durumu haber alan Hız. Ali vakit kaybetmeden Müseyyeb b. Necebe el-Fezârî'yi iki bin kişiyle görevlendirmiştir. Teymâ'ya gelen Müseyyeb, İbn Mes'ade ile şiddetli bir savaşa tutuşmuştur. Fezâreoğullarının, akrabaları olan bu iki komutana ayrı ayrı destek verdiği görülmektedir. Müseyyeb, İbn Mes'ade'ye hücum edip ona üç darbe indirmiş; fakat onu öldürmeyi istememiş ve her seferinde "Kaç, kaç!" demiştir. Bunun üzerine İbn Mes'ade ve beraberindekilerin çoğu kaleye (ya da Teymâ kalesi yanında bir bahçeye) sığınmış, geri kalanlar ise Şam tarafına doğru kaçmıştır. Müseyyeb onları üç gün boyunca kuşatmış, sonunda kapıya odun yığıdırıp ateşe verince kapı yanıp tutuşmuştur. Helâk olacaklarını anladıklarında kaleden Müseyyeb'e seslenip akrabaları olduklarını söylemişlerdir. O da kendilerine acımış ve ateşin söndürülmesini emretmiştir. Ardından, Şâm tarafından üzerlerine bir ordu geldiğini söyleyerek adamlarını bir noktaya toplamıştır. İbn Mes'ade ve yanındakiler de bundan istifade geceleyin kaleden çıkarak Şâm cihetine doğru kaçmışlardır. Abdurrahman b. Şebîb, Müseyyeb'e onları takip etmeleri gerektiğini söylediye de o bunu kabul etmemiştir. Buradan onun kendi askerlerini aldatmış olduğu anlaşılmaktadır. Bunu işiten Hız. Ali kavmini kayırdığını söyleyerek Müseyyeb'i azarlamış, özür dilediye de onu mescitte bir direğe bağlamış, bir süre sonra da affederek onu Kûfe'nin zekâtını toplamakla görevlendirmiştir (39/659-660).³¹

Rivayet, Muâviye'nin Fırat'ın doğusu dışında Hicaz topraklarına da askerî operasyon düzenleyebildiğini göstermektedir. Bunun en önemli nedeni Iraklıların Hız. Ali'ye olan itaatsizlikleri ve Basra, Hicaz gibi bölgelerde çok sayıda Hız. Osman, kısmen de Muâviye taraftarının bulunmasıdır. Aynı durum Hız. Ali için söz konusu değildir. Zira o dönemde Şâm eyaletinde kendisine bağlı olan ve onu destekleyen, tarihe konu olmuş herhangi bir siyasi-askerî bir grup, oluşum ve tanınmış bir isimden bahsetmek mümkün değildir.

Muâviye'nin, Abdullah b. Mes'ade'ye yolda karşılaştığı her Arap'a halifeliğini onaylatmasını, isyan edenleri kılıçtan geçirmesini, bedevîlerden zekât/vergi toplamasını, reddedenleri ise öldürmesini emretmesi onun Araplardan belli bir kesime karşı sert bir tavır takındığını ortaya koymaktadır.

³⁰ İbnü'l-Verdî, *Târîh*, 1/154.

³¹ Belâzürî, *Ensâb*, 2/449-451; Taberî, *Târîh*, 5/134-135; İbnü'l-Cevzî, *el-Muntaẓam*, 5/158-159; İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil*, 2/725; İbn Kesîr, *el-Bidâye*, 10/677.

Hz. Ali'nin komuta kademesinde sorunlar yaşadığı yine bu rivayetten anlaşılmaktadır. Zira Müseyyeb el-Fezârî, Halife'nin emirlerini tam olarak yerine getirmemiş, üstelik silah arkadaşlarını aldatarak kendisi gibi bir Fezârî olan düşman komutanı ile askerlerinin kaçmasına göz yummuştur. Fezâreoğullarının, kendi kabilelerine mensup bu iki komutana ayrı ayrı desteklemeleri de aralarında Hz. Osman ya da Muâviye'ye sempati duyanların olduğunu ve asabiye'nin toplumda bir yönüyle hala sürdüğünü göstermektedir.

1.5. Dahhâk b. Kays el-Fihri'nin Saldırısı

Muâviye, Dahhâk b. Kays el-Fihri komutasında üç-dört bin kişilik donanımlı bir süvari birliği görevlendirmiştir. Dahhâk, yol boyunca Hz. Ali'ye itaat eden bedevi Araplar ile diğer kesimlere saldıracaktı. Dahhâk, Kutkukâne'ye geldi ve Ali taraftarı olduğunu zannettiği bedeviler ile diğerlerini öldürdü, mallarını aldı. Yine burada Hz. Ali'ye bağlı bir süvari birliğinin başında ailesiyle hacca gitmekte olan Amr b. Umeys b. Mes'ûd'un üzerine yürüdü ve kafilenin yoluna devam etmesini engelledi. Sonra Sa'lebiyye'ye ulaştı ve burada Hz. Ali'ye ait sınır karakollarına baskın düzenleyerek eşyalarına el koydu. Yine hac için yola çıkanların eşyalarını da gasp etti. Nihayet Semâve yolunu takip ederek Kutkukâne'ye döndü. Haber Hz. Ali'ye ulaşınca o, Kûfelileri savaşa davet etti. Fakat onlar buna yine istekli değillerdi. Bunun üzerine Hz. Ali onlara serzenişte bulundu. Ardından Hucr b. Adî el-Kindî'yi dört bin kişi ile Dahhâk'ın üzerine gönderdi. Bunlar Tedmür dolaylarında Dahhâk'a yetişti ve onunla çatıştı. İki taraftan da ölenler oldu. Gece olduğunda ise Dahhâk ve adamları kaçtı. Hucr da beraberindekilerle geri döndü (39/660).³² Bazı müelliflere göre Muâviye'nin Hz. Ali'ye karşı düzenlediği ilk akın budur.³³

Muâviye'nin bizzat kendisinin de Hz. Ali hâkimiyetindeki topraklar üzerine yürüdüğü anlaşılmaktadır. Nitekim o, bu yıl (39/660) kalabalık bir ordunun başında Dicle Nehri istikametinde sefere çıkmış, bölgeyi incelemiş ve ardından geri dönmüştür.³⁴

Burada Dahhâk'ın tam olarak nereye gönderildiğinden bahsedilmemektedir. Ancak Irak bölgesinde ilerlediği, yol boyunca Hz. Ali'ye itaat eden bedevi Araplar ile diğer kesimlere saldırdığı ve Kutkukâne'ye gelerek burada Ali taraftarı olduğunu zannettiği bedeviler ile diğerlerini öldürdüğü, mallarını da aldığı anlaşılmaktadır. Aynı zamanda o, hacca giden Ali taraftarlarını engellemiş ve eşyalarını gasp etmiş, Sa'lebiyye'deki sınır karakollarını basarak mallarına el koymuştur. Olanlara rağmen Kûfelilerin, Hz. Ali'nin acil yardım çağrısını her zamanki gibi ağırdan aldıkları görülmektedir.

İkinci rivayette ise Muâviye'nin, Hz. Ali tarafında olan Dicle Nehri dolaylarına bir keşif seferi düzenlediği ancak herhangi bir faaliyette bulunmayarak geri döndüğü anlaşılmaktadır.

³² Belâzürî, *Ensâb*, 2/437-438; Taberî, *Târîh*, 5/135; İbnü'l-Cevzî, *el-Muntazam*, 5/159; İbnü'l-Esir, *el-Kâmil*, 2/725-726; Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb*, 20/255.

³³ Belâzürî, *Ensâb*, 2/437; İbn Kesîr, *el-Bidâye*, 10/677-678.

³⁴ Taberî, *Târîh*, 5/136; İbnü'l-Cevzî, *el-Muntazam*, 5/160; İbnü'l-Esir, *el-Kâmil*, 2/726; Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb*, 20/255; İbn Kesîr, *el-Bidâye*, 10/678.

1.6. Yezîd b. Şecere er-Ruhâvî'nin Muâviye'nin Emriyle Hac Emirliği İçin Mekke'ye Gelişi

Tahkîm sonrası, taraflar arasında aktif savaş hali yeniden başlamışsa da Şâmlıların hac niyetiyle kutsal topraklara gelebildikleri, bunun önünde herhangi bir engel olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak Muâviye'nin Hz. Ali hâkimiyetindeki topraklara saldırılar başlattığı 39/660 yılı hac emirliği hususunda taraflar arasında bir rekabet yaşandığı görülmektedir.

Muâviye, bu yıl haccı eda için Yezîd b. Şecere er-Ruhâvî'yi bir grup eşliğinde Mekke'ye göndermişti. Bunu haber alan Hz. Ali'nin Mekke Valisi Kusem b. Abbâs koruması olmadığı için şehri terk etmeye niyetlendiyse de Ebû Saîd el-Hudrî'nin tavsiyesi üzerine bunu yapmadı. Ayrıca Hz. Ali'nin Ma'kıl b. Kays er-Riyâhî'yi yardıma gönderdiğini de haber almıştı. Fakat takvalı birisi olan Yezîd b. Şecere hiçbir sorun çıkarmadı ve haccı tamamlayıp yola koyuldu. Ma'kıl buna rağmen Yezîd'in bazı adamlarına Vâdi'l-Kurâ'da yetişerek onları esir aldı. Dûmetül-cendel'e uğradıktan sonra da Kûfe'ye döndü.³⁵

Vâkîdî'ye göre ise Hz. Ali, hicrî otuz dokuzuncu yılda hac emiri olarak Ubeydullah b. Abbas'ı görevlendirdi. Muâviye ise haccı idare etmesi için Yezîd b. Şecere er-Rehâvî'yi gönderdi. İkisi Mekke'de karşılaşınca aralarında anlaşmazlık çıktı ve her biri diğerine yetkiyi teslim etmeyi reddetti. Bunun üzerine Şeybe b. Osman b. Ebî Talha üzerinde uzlaştılar. Şeybe de o sene hac ritüellerinde halka rehberlik etti ve hac günleri boyunca onlara namaz kıldırdı.³⁶

İbnü'l-Esîr ve Nüveyrî bu hususta diğer kaynaklardan farklı olarak, bu yıl Muâviye'nin Yezîd b. Şecere'yi hac emiri olarak üç bin atıyla Mekke'ye gönderdiğini, kendisi için halktan beyat almasını istediğini ve Hz. Ali'nin valisi Kusem b. Abbâs'ı şehirden çıkartmasını emrettiğini kaydetmektedir. Bunu haber alan Kusem halkı çarpışmaya davet etmiş fakat Şeybe b. Osman hariç diğer Mekkeliler bu çağrıya icabet etmemişti. O da şehrin dışında ikamet eden kabilelere karışıp Hz. Ali'den yardım talep etmeye ve sonra da Şâmlılarla savaşmaya karar verdi. Ancak Ebû Saîd el-Hudrî onu bu fikrinden vazgeçirdi. Şâmlılar ise şehre girdiklerinde kimseyle çarpışmadılar. Kusem olup biteni haber verince Hz. Ali, Zilhicce'nin başında Mekke'ye bir askeri birlik gönderdi. Yezîd b. Şecere, kendileriyle çarpışmayan herkese eman verdiğini ilan etti. Ardından Ebû Saîd'i arabulucu kılarak kendisi ve Kusem'in namaz ve hac ile ilgili herhangi bir vazife yürütmemesini teklif etti. Müslümanlar da bu iş için Şeybe b. Osman'ı tayin ettiler. Hac sona erdiğinde Yezîd ve adamları Şâm'a doğru yola koyuldu. Hz. Ali onları izlemek üzere Ma'kıl b. Kays'ı görevlendirdi. Ma'kıl, Vâdi'l-Kurâ'da Yezîd'in adamlarına yetişerek bazılarını esir aldı ve mallarına el koydu. Hz. Ali bu esirleri Muâviye'nin yanındaki taraftarı olan esirlerle değiştirdi.³⁷

Rivayetlerde bazı ufak farklılıklar olsa da dinin en önemli ibadetlerinden olan haccın Hz. Ali tarafından savaş halinde olduğu Şâmlılara yasaklanmadığı belirtilmelidir. İkinci ve üçüncü rivayette ise Muâviye'nin hac emirliğini ele geçirme çabası içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Üçüncü rivayette

³⁵ Belâzürî, *Ensâb*, 2/461-462; Bir rivayete göre Kusem b. Abbâs, Abdullah b. Abbâs'ın hicri 39/660 yılı hac emirliğine karşı çıkmış, nihayet Kusem ve Yezîd b. Şecere bu görevden feragat ederek Şeybe b. Osman'ın hac emirliği üzerinde ittifak etmişlerdir. bk. Taberî, *Târîh*, 5/136.

³⁶ Taberî, *Târîh*, 5/136; İbnü'l-Cevzî, *el-Muntazam*, 5/160; İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil*, 2/726; İbn Kesîr, *el-Bidâye*, 10/680.

³⁷ İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil*, 2/726-727; Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb*, 20/255-256.

Muâviye'nin Mekke'ye üç bin kişilik bir birlik göndererek kendi adına halktan beyat almaya çalıştığı geçmektedir. Görüldüğü üzere o, halifeliğini İslâm'ın en önemli merkezinde kabul ettirmeyi hedeflemiştir. Yezîd b. Şecere'nin ılımlı birisi olması ya da Harem bölgesinde kan dökmenin ağır sonuçları, iki tarafın ortak bir adayın hac emirliğinde birleşmesini sağlamıştır. Mekke Valisi Kusem'in hadiseyi haber vermesiyle Hz. Ali'nin Ma'kıl'ı askerî bir birlikle bölgeye sevk etmesi, Şâmlıların silahlı olduğu ve baskı yaptıkları ihtimalini güçlendirmektedir. Ma'kıl, İbn Şecere'nin adamlarından bazılarını esir almış, bu da Muâviye'nin başka bir askerî birlik göndermesine neden olmuştur.

1.7. Abdurrahman b. Kabâs b. Eşyem el-Kinânî'nin Cezîre Bölgesine Saldırısı

Muâviye, Irak topraklarına taarruzlarını devam ettirmiş, bu bağlamda Abdurrahman b. Kabâs isimli komutanı Cezîre taraflarına göndermiştir. Fakat bu saldırı, Hît ve Enbâr'da yaptığı hatalara üzülen Kümeyl için bir fırsata dönüşmüştür. Zira Nusaybin'de görev yapan Şebîb b. Âmir el-Ezdî, saldırı haberini, o sırada Hît şehrinde bulunan Kümeyl'e bildirmiş, o da altı yüz süvari ile yola koyulmuştu. Kümeyl, İbn Kabâs'ı durdurmak ya da bu uğurda şehit olmak istiyordu. Hz. Ali ile durumu istişare etmesi söylendiyse de kabul etmedi. Nihayet Kefertûsa denilen yerde İbn Kabâs'a yetişti ve onu mağlup etti. Haberi alan Hz. Ali bu kez Kümeyl'e hayır duada bulundu. Şebîb b. Âmir ise askerleriyle Nusaybin'den zafer mahalline ulaştı ve Kümeyl'i tebrik etti. Ardından Şâm topraklarına kadar kaçan İbn Kabâs'ın askerlerini takip edeceğini söyledi. Onlara yetişemediyse de Fırat'ı geçerek Ba'lebek'e ulaştı. Çevreye akınlar düzenledi. Durumu haber alan Muâviye, Habîb b. Mesleme'yi harekete geçirdi. Bunun üzerine Şebîb geri göndü ve Rakka civarına akınlar düzenledi. Burada Osman taraftarlarına ait ne kadar hayvan varsa hepsini sürüp götürdü, ele geçirdiği at ve silahlara da el koydu. Daha sonra Nusaybin'e dönerek yaptıklarını Hz. Ali'ye yazdı. Hz. Ali cevabi yazısında, halkın malları ve hayvanlarına dokunmamasını, yalnızca savaş aletleri ile (savaş) atlarını almasını kendisine bildirdi (39/660).³⁸

Abdurrahman b. Kabâs'ın sınır ötesi harekâtı Kümeyl'in inisiyatif almasıyla püskürtülmüştür. Ancak Kümeyl, bunu bir öncekinde olduğu gibi yine Hz. Ali'ye danışmadan yapmış, Hz. Ali ise işin sonunda Kümeyl'i tebrik etmek durumunda kalmıştır. Görüldüğü üzere bu dönemde Halife'nin emirlerinin önceki halifeler kadar dikkate alınmadığı, buna bağlı olarak da güçlü ve sistemli bir devlet nizamının tesis edilemediği ortadadır.

Halife'nin bu hadisede görevlendirdiği Şebîb, Rakka civarında Osman taraftarlarına ait hayvanlara, at ve silahlara da el koymuştur. Bu durumu Hz. Ali'ye yazdığında o, halkın mallarına ve hayvanlarına dokunmamasını, sadece savaş aletleri ve (savaş) atlarını almasını uygun gördüğünü belirtmiştir. Bu hükmün, Şâmlıların benzer hadiselerdeki uygulamalarından farklı olduğu belirtilmelidir. Zira Muâviye, görevlendirdiği komutanlarına -önceki hadiselerde geçtiği üzere- Ali taraftarı sivillerden beyat almalarını ve onların malları ile eşyalarına el koymalarını emretmiştir. Hatta hacca giden Ali taraftarı bir grubun eşyalarına bu kapsamda el konulduğu daha önce zikredilmiştir.

³⁸ Belâzürî, *Ensâb*, 2/473-476; İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil*, 2/727-728; Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb*, 20/256-257.

1.8. Hâris b. Nümeyr et-Tenûhî'nin (Cezîre Halkına) Saldırısı

Muâviye, hac emirliği yapması gayesiyle Mekke'ye gönderdiği Yezîd b. Şecere'nin esir düşen adamlarına karşı, Hz. Ali'yle esir mübadelesine girebilmek için Cezîre'ye askerî bir birlik sevk etmeyi planlamıştır.

Bu bağlamda o, Şebîb b. Âmir'in bahsi geçen akınları gerçekleştirdiği, Yezîd b. Şecere'nin ise Dımaşk'a döndüğü sırada, Hâris b. Nümeyr et-Tenûhî'ye Cezîre topraklarına girerek Ali taraftarlarından yakaladıklarını esir alıp getirmesini emretmiştir. Hâris, Benî Tağlib'ten yedi kişiyi esir alarak görevini başarıyla tamamlamıştır. Muâviye ise bu esirleri, Yezîd b. Şecere'nin esir alınan on adamı ile takas edebileceğini Hz. Ali'ye bildirmiş, o da bunu kabul etmiştir (39/660).³⁹

Muâviye'nin anlatıda geçen esir mübadelesini yapabilmek gayesiyle bu askerî harekâtı tertip ettiği ve yeterli sayıda Ali taraftarını esir alıp hedefine ulaştığı görülmektedir.

1.9. Muâviye'nin, Semâve Halkının Vergilerini Toplaması İçin İbnü'l-Uşbe'yi Görevlendirmesi

Muâviye, Kelb kabilesinin Benî Âmir el-Ecdâr koluna mensup Züheyr b. Mekhûl adında birisini halkın zekâtını/vergisini toplaması için (Hz. Ali hâkimiyetindeki) Semâve'ye göndermiştir (39/660). Züheyr ayrıca bölge insanını Muâviye'ye beyata davet edecekti. Hz. Ali durumu haber alınca ikisi Kelb kabilesinden üç kişiyi, Kelb ve Bekr b. Vâil kabilelerinden kendisine bağlı olanların vergilerini almak üzere derhal görevlendirdi. Bunlar nihayet Kelb topraklarına girdiler ve burada Züheyr ile çarpıştılar. Birisi öldürüldü, diğeri kurtuldu. Kelbli olan üçüncü kişi (Urve b. Uşbe) ise Hz. Ali'nin yanına dönmeyi başardı. Ancak Hz. Ali ona kızdı ve asabiye ile hareket ettiği için hezimete uğradığını söyleyerek ona kamçıyla vurdu. Buna öfkelenen Urve, Muâviye'ye katıldı. Hz. Ali de onun (Kûfe'deki) evini yıktı.⁴⁰

Kelb kabilesinin, Muâviye'ye ve Emevî siyasetine her bakımdan büyük destek verdiği bilinmektedir.⁴¹ Bu sebeple onun, Kelbli birisini sınır ötesinde yer alan Semâve'ye gönderip burada yaşayan Kelb ve Bekir b. Vâil kabilelerinin hem beyatlarını hem de vergilerini alma teşebbüsü anlamlıdır. Hz. Ali'nin buna mâni olmak için bölgeye ikisi Kelbli üç kişi göndermesi makul bir adımdır. Asabiye ile hareket ettiği için görevinde başarılı olamadığını söyleyip cezalandırdığı Kelbli elçisinin ona kızdığı için Muâviye'nin yanına gitmesi ise düşündürücüdür. Açıkçası o, nitelikli ve aidiyeti güçlü taraftar bulma noktasında sıkıntı yaşamış, görevlendirdiği kişilerin bir kısmı vazifelerini tam olarak yerine getirmemiş, emri dışında fiiller sergilemiş, bu sebeple kendilerine kızıldığı ya da cezalandırıldıkları zaman kolaylıkla taraf değiştirebilmişlerdir.

1.10. Müslim b. Ukbe el-Mürri'nin Dûmetülcendel Üzerine Gönderilmesi

Muâviye, aynı yıl içerisinde Müslim b. Ukbe'yi o zamana kadar kimseye beyat etmemiş olan Dûmetülcendel halkına göndermiştir (39/660). Müslim kendilerini Muâviye'ye itaate ve beyat

³⁹ Belâzürî, *Ensâb*, 2/469-470; İbn 'Asâkir, *Târîh*, 11/486-487; İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil*, 2/728; Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb*, 20/257.

⁴⁰ Belâzürî, *Ensâb*, 2/465; İbn 'Asâkir, *Târîh*, 40/286-287; İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil*, 2/729; Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb*, 20/257.

⁴¹ Yunus Akyürek, "Muâviye b. Ebî Süfyân'ın Siyasî Kararlarında Kelb Kabilesinin Rolü", *İSTEM* 27 (2016), 87-95.

etmeye davet ettiyse de onlar bunu yapmaktan kaçınmışlardır. Durumu haber alan Hz. Ali, Mâlik b. Ka'b el-Hemdânî'yi bin kişilik süvari birliği ile Dûmetülcendel'e sevk etmiştir. Müslim ile Mâlik bir gün boyunca savaşmış, neticede Müslim yenilerek geri dönmüştür. Burada birkaç gün kalan Mâlik, Dûmetülcendel halkını Hz. Ali'ye beyata davet ettiyse de onlar bunu kabul etmemişler ve insanlar tek bir imam üzerinde ittifak edene kadar kimseye beyat etmeyeceklerini söylemişlerdir. Bunun üzerine Mâlik oradan ayrılmıştır.⁴²

Muâviye'nin tarafsızlığını korumaya çalışan Dûmetülcendel halkının beyat ve itaatlerini sağlamak için buraya askerî birlik göndermesi Hicaz-Suriye arasında çok önemli bir ticaret merkezini ele geçirme teşebbüsü olarak okunabilir. Halife'nin görevlendirdiği Mâlik'in Şâmlıları yenmesi ve onları püskürtmesinin ardından halkı Hz. Ali'ye beyata davet etmesi, bunu reddettiklerinde ise kendilerine herhangi bir zarar vermeden oradan ayrılması, iki tarafın siyasi tavrının anlaşılmasında önem arz etmektedir. Zira Muâviye, düşman tarafındakilerin bile kendisine bağlılık ve itaatini öngörürken Hz. Ali, hâkimiyeti altındaki insanları dahi bu hususta zorlamamıştır. Ya da o, bunun daha büyük sorunlara yol açacağını öngördüğü için böyle bir siyaset izlemiştir.

1.11. Büsr b. Ebî Ertât el-Kureşî'nin Hicaz ve Yemen'e Geniş Çaplı Saldırısı

Muâviye, 40/661 senesi içerisinde de sınır ötesi askerî operasyonlarını sürdürmüş, Benî Âmir b. Lüey'den Büsr b. Ebî Ertât'ı bu bağlamda Hicaz ve Yemen'e göndermiştir. Bir rivayet, bu seferin Yemen'de vuku bulan bir hadiseyle ilişkili olduğu izlenimini vermektedir. Buna göre Hz. Ali'nin Yemen Valisi Ubeydullah b. Abbâs b. Abdilmuttalib San'a halkına karşı sert davranmış ve bazı Osman taraftarlarını şehirden kovmuştu. Yemen ordu komutanı Saîd b. Nimrân el-Hemdânî de benzer bir şey yapınca buradaki Osman taraftarları, hilafetin Muâviye'ye geçtiğini ve halkın onun etrafında cem olduğunu iddia ettiler. Bir mektupla da durumu Hz. Ali'ye bildirdiler. Hz. Ali ise Ubeydullah ve İbn Nimrân'ı gönderdiği mektupla azarladı. Onlar da -muhtemelen muhaliflere göz dağı vermek gayesiyle- Hz. Ali'nin bölgeye büyük bir ordu gönderdiği şayiasını yaydılar. Bunun üzerine (Osman taraftarları) Muâviye'ye yazarak, yardıma gelmezse Ali'ye ya da Yemenli Yezîd'e beyat edeceklerini bildirerek ondan yardım istediler. Muâviye de Büsr b. Ebî Ertât b. Uveymir'i iki bin altı yüz (ya da üç bin) kişi ile bölgeye göndermeye karar verdi. Ona, Medine'ye uğrayıp ahalisini korkutmasını, tehdit etmesini ama savaşmamasını, sonra Mekke'ye geçmesini fakat kimseye dokunmamasını, ardından da San'a'ya gitmesini ve taraftarlarına yardım ettikten sonra onları Ali ve valisi aleyhine kışkırtmasını emretti. Kendisine beyat etmeyenleri ve Ali'ye itaat edenleri öldürüp mallarına el koymasını da istedi. Büsr, Medine'ye girdi, ahalisini korkuttu ve sözü Hz. Osman'ın aralarında iken öldürülmesine getirdi. Medinelileri ya onu yüzüstü bırakmak ya da ona karşı olanlar arasında yer almakla itham etti. Muâviye'nin talimatı olmasa, Medine'de tek bir ergeni sağ bırakmayacağını söyledi. Sonunda onları Muâviye'ye beyata davet etti ve bilhassa Câbir b. Abdillâh'ın beyat etmesini istedi. Hz. Peygamber'in hanımı Ümmü Seleme'nin tavsiyesiyle Câbir b. Abdillâh gibi önemli isimler beyat ederken bazıları şehirden kaçtı. Büsr da kaçanların evlerini yıktı. Vali Ebû Eyyûb el-Ensârî ise saklandı (ya da Kûfe'ye, Hz. Ali'nin yanına gitti). Büsr, Ebû Hüreyre'ye namazları kıldırmasını emretti. Büsr, Mekke'ye

⁴² Belâzürî, *Ensâb*, 2/467; İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil*, 2/729; Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb*, 20/258.

yaklaşınca Vali Kusem b. Abbâs gizlendi. Büsr şehre girdi, ancak halka dokunmadı. Onları kendi hallerine bıraktı. Bu sırada Hz. Ali'nin Şâm'daki casusu yanına gelerek (ya da bir mektupla) gelişmeleri haber verdi. Bunun üzerine Hz. Ali, Cârîye b. Kudâme et-Temîmî ve Vehb b. Mes'ûd'u vakit kaybetmeden ikişer bin kişiyle görevlendirdi. Büsr ise bu sırada Tâif'e yaklaşmıştı. Ancak "Muğîre b. Şu'be'nin dostları" olarak tanımladığı Tâif şehrine girmedi ve yoluna devam ederek Yemen'e ulaştı. Vali Ubeydullah b. Abbâs ve Saîd b. Nimrân kaçmıştı. Ubeydullah'ın yerine vekil bıraktığı valiyi öldürdü ve ardından halkı Muâviye'ye beyata çağırdı, onlar da bunu olumlu karşıladılar. Büsr, Ali taraftarı birçok kişiyle birlikte Ubeydullah'ın iki küçük oğlu ve onları koruyan Kinâne kabilesi mensubu bir bedeviyi de öldürdü. Hz. Ali'nin askerî bir birlikle gönderdiği Cârîye b. Kudâme, Negrân'da birtakım yerleri yaktıktan sonra Yemen'e ulaştı. Burada bazı Osman taraftarlarını öldürdü ve derhal Büsr'ün peşine düştü. Cârîye, Mekke istikametinde kaçan Büsr'ü takip etti ve ele geçirebildiği adamlarını yakalayarak öldürdü. (Bu sırada Hz. Ali katledilmiş, oğlu Hasan Kûfeliler tarafından halife seçilmişti.) Cârîye de Mekke ve Medinelilerden Hz. Hasan adına beyat aldı (40/661).⁴³

Bazı kaynaklar, Büsr b. Ertâ't'ın Yemen'de müslüman kadınları esir aldığını ve bu kadınların (esir pazarı misali) çarşıda bekletildiklerini kaydetmektedir.⁴⁴

Irak toprakları, Şâm eyaleti ile sınır teşkil ettiğinden Muâviye yaklaşık üç yıl zarfında buraya pek çok askerî birlik gönderebilmiştir. Hz. Ali'ye bağlı sınır birlikleri bu saldırılara imkân nispetinde karşı koymaya çalışmışlardır. Fakat Büsr b. Ebi'l-Erta't'ın Hicaz bölgesindeki şehirlere (Medine, Mekke, Tâif) taarruzunda herhangi bir askerî engelle karşılaşmadığı anlaşılmaktadır. Hz. Osman'ın katledilmesi hadisesinde olduğu gibi Hicaz bölgesinin Hz. Ali döneminde de silahlı güçler tarafından korunmadığını söylemek bu bakımdan yanlış olmayacaktır.

Hadisenin yaşanmasına sebebiyet veren Hz. Ali'nin Yemen valisi ve ordu komutanının, San'a halkına sert davranması ve bazı Osman taraftarlarını şehirden çıkarmasının hangi gerekçelere dayandığı bilinmemektedir. Bu nedenle mezkûr vali ve komutanın günümüzden yargılanması doğru değildir. Ancak yaşananlar yüzünden bölgedeki Osman taraftarlarının Hz. Ali'ye mektup göndererek hilafetin Muâviye'ye geçtiğini, zira insanların onun etrafında toplandığını belirtmeleri önemli bir mesajdır. Gelişmeler üzerine Yemen valisi ve bölge komutanını bir mektupla sert bir şekilde uyarması aslında onun yapılanları onaylamadığını göstermektedir. Sonrasında bu iki üst düzey devlet görevlisi, muhalifleri sindirmek gayesiyle, Halife'nin Yemen'e büyük bir ordu gönderdiği söylentisini yaymışlar, böylece Halife'nin emri ve bilgisi dışında çıkardıkları ilk sorunu aşmak isterken yine aynı hataya düşerek daha büyük bir probleme yol açmışlardır. Hz. Ali'den kaynaklanmayan bu nevi hatalar, netice itibarıyla onun başarısız bir siyasetçi olarak tasvir edilmesine yol açmıştır.

⁴³ Halife b. Hayyât, *Târîhu Halîfe b. Hayyât*, thk. Ekrem Ziyâ el-Umerî (Beyrut: Dâru'l-Kalem, 1397/1977), 198, 200; Belâzürî, *Ensâb*, 2/453-458; Taberî, *Târîh*, 5/139-140; İbn Miskeveyh, *Tecâribü'l-ümem*, 1/564-565; İbnü'l-Cevzî, *el-Muntaẓam*, 5/162; İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil*, 2/732-733; Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb*, 20/258-261; İbn Kesîr, *el-Bidâye*, 10/682-684.

⁴⁴ İbn 'Abdilberr, *el-İstî'âb*, 1/161; Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb*, 20/264; Zehebî, *Târîhu'l-İslâm*, 5/369; Şafedî, *el-Vâfi bi'l-vefeyât*, thk. Ahmed Arnavut-Türkî Mustafa (Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâs, 1420/2000), 10/82.

Büsr'ün, ele geçirdiği yerlerde halkı Muâviye'ye beyata zorladığı anlaşılmaktadır. Medinelilere, kendisi arzu ettiği halde Muâviye emrettiği için kanlarını dökmeyeceğini söylemesi ise anlamlıdır. Onun, Mekke ve Tâîf'te de kan dökmemesi Muâviye'nin kesin talimatı ile alakalı olmalıdır. Anlaşılan Muâviye, köklerinin dayandığı ve kutsal mekânlarda yaşayan Hicaz bölgesi halkının kanlarının akıtılmasına rıza göstermemiştir.

Yemen'e ulaşan Büsr burada vali vekilini, pek çok Hz. Ali taraftarını ve Ubeydullah'ın iki küçük oğlunu öldürmüş, halktan da Muâviye için beyat almıştır. Onun iki küçük çocuğu öldürmesinin Muâviye nezdinde nasıl karşılık bulduğu -kaynaklardan sadece Belâzürî'nin *Ensâbü'l-Eşrâf* 'ında geçtiğine göre- bir süre sonra anlaşılacaktır. Buna göre Muâviye, Ubeydullah b. Abbâs'ı saflarına çekmeyi başarmış ve Büsr ile Ubeydullah'ın bulunduğu bir mecliste Ubeydullah, Büsr'e olan öfkesini ifade edince Muâviye, ona bunu yapmasını emretmediğini, böyle bir şeyi arzu etmediğini ve yapılan şeyin hoşuna gitmediğini söylemiştir.⁴⁵ Bu veriye dayanarak onun, hadiseyi öğrendikten sonra Büsr'ü suçlamadığı ve bu yüzden kendisini cezalandırmadığı iddia edilebilir. Fakat bu anlatının sadece mezkûr kaynaktan geçtiği, dolayısıyla buradan hareketle benzer hadiseler için Muâviye'nin siyaseti hakkında bir genelleme yapılamayacağı belirtilmelidir.

2. Muâviye'ye Yönelik Siyasi ve Askerî Hamleler

Hz. Ali'nin, İbn Kesîr'in de belirttiği üzere hilafeti döneminde idarecileri ve tebaası üzerinde Muâviye kadar hâkimiyet kuramadığı⁴⁶ anlaşılmaktadır. Bunu söylerken, Muâviye'nin 18/639 yılından itibaren Şâm bölgesi valisi olduğu⁴⁷ ve bu uzun periyotta askerî, iktisadi, dinî ve içtimai faaliyetleriyle halk nazarında saygın bir yer edindiği; bölgenin köklü ve güçlü topluluğu olan Kelb kabilesi ile akrabalık bağı kurarak⁴⁸ onların güçlü desteğini aldığı unutulmamalıdır.

Hz. Ali'nin durumu ise Muâviye'den farklıdır. O, halifenin ölmesi durumunda en güçlü aday ya da adaylardan birisi olduğu için muhtemelen ilk üç halife döneminde Medine'den ayrılmamış ve herhangi bir resmî görev üstlenmemiştir. Ancak bu durum, onun eyaletlerde tanınırlığına ve taraftar kitlesine menfi yansımış olmalıdır. O, hilafeti süresince ilkesel davranmaya, söz ve fiillerinde Hz. Peygamber'i referans almaya gayret göstermişse de başta Iraklılar olmak üzere büyük oranda tebaasının, idareci, komutan ve memurlarının dini anlama, yorumlama ve nihayet kendisine itaat noktasında önemli eksikliklerinin olduğu anlaşılmaktadır.

Araştırmanın bu kısmında onun, Tahkîm sonrası Muâviye'nin taarruzlarına karşı, birçok hususta kendisine açıkça muhalefet eden taraftarlarına rağmen alabildiği birtakım tedbirlerle değinilecektir.

⁴⁵ Belâzürî, *Ensâb*, 2/459-460.

⁴⁶ İbn Kesîr, *el-Bidâye*, 10/675.

⁴⁷ İbn Sa'd, *Tabakât*, 9/410; Taberî, *Târîh*, 4/289; Ebû Bekr İbnü'l-A'rabî, *el-Avâşım mine'l-kavâşım fi tahkîki mevâkifi's-şahâbeti ba'de vefâti'n-Nebiyyi*, thk. Muhibbüddîn el-Hatîb - Mahmûd Mehdî el-İstanbûlî (Beyrut: Dâru'l-Cîl, 1407/1987), 95; İbn 'Asâkir, *Târîh*, 47/284; İbnü'l-Esîr, *Üsdü'l-gâbe*, 5/201; İbn Teymiyye, *Minhâcü's-sünne*, 8/142; Süyûtî, *Târîhu'l-ğulefâ*, thk. Hamdi Demirtaş (Mekke: Mektebetü Nizâr, 1425/2004), 149.

⁴⁸ İbn Sa'd, *Tabakât*, 6/15; Zübeyrî, *Nesebü Kureys*, thk. E. Lévi-Provençal (Kahire: Dâru'l-Ma'ârif), 127; Muhammed b. Hâbib, *el-Muḥabber*, thk. Eliza Lichtenstater (Beyrut: Dâru'l-Afâki'l-Cedîde, ts.), 21; Taberî, *Târîh*, 5/329; İzzüddîn İbnü'l-Esîr, *el-Lübâb fi tehzîbi'l-ensâb* (Beyrut: Dâru Sâdir, ts), 2/162.

2.1. Yezîd b. Hucciyeye b. Âmir'i Rey, Destebâ ve Tüster'e Vali Ataması

Hız. Ali, Yezîd b. Hucciyeye b. Âmir isimli kişiyi Rey, Destebâ ve Tüster'e vali olarak atamıştır. Ancak Yezîd, görev yaptığı bölgenin haracına el koyup merkeze göndermemiştir. Bunun üzerine Hız. Ali onu hapse attırmış, fakat Yezîd hapisten kurtularak Muâviye'nin yanına sığınmıştır.⁴⁹ Hazine adına toplanan harac vergisine el koyan ve bunu gerekçelendirmeyen bir valinin cezasını çektiği hapishaneden kaçarak Muâviye'ye sığınabilmesi ve onun da böyle bir karaktere sahip kişiyi himaye etmesi düşündürücüdür. Muâviye'nin daha önce de bazı nedenlerden ötürü Hız. Ali ile arası açılan Cerîr b. Abdillâh el-Becelî⁵⁰ ve Akîl b. Ebî Tâlib⁵¹ gibi önemli isimleri yanına çekmeyi başardığı belirtilmelidir.

2.2. Cezîre Valisi Mâlik b. el-Eşter'in, Mısır'a Gitmeden Önce Dahhâk b. Kays'la Savaşması

Dahhâk b. Kays el-Fihri, Muâviye tarafından Cezîre, Harran, Ruhâ, Rakka ve Karkîsiyâ üzerine gönderilmişti. Durumu haber alan el-Eşter, Nusaybin'den hareket etti. Dahhâk da çoğu Osman taraftarı olan Rakka halkından yardım istedi. Nihayet Mâlik el-Eşter ile aralarında şiddetli bir çarpışma yaşandı. Gece olunca Dahhâk, Harran'a çekildi. Ertesi sabah Eşter Harran'a vardı ve onu kuşattı. Bu sırada Dahhâk, Muâviye'den yardım istemişti. Muâviye de Abdurrahmân b. Hâlid b. el-Velîd'i derhal yola çıkardı. Bunu duyan Eşter, yardım gelmeden Dahhâk'a etkili bir hamle yapmayı düşündü. Fakat Dahhâk'ı kıskırtmasına rağmen o, savaş meydanına inmeyince Eşter oradan ayrıldı ve önce Rakka'yı ardından da Karkîsiyâ'yı kuşattı.⁵²

Şâm askerinin, Hız. Ali'nin önemli vali ve komutanlarından Mâlik el-Eşter'in yönetimindeki bölgeye gönderilmesi Muâviye'nin sınır ötesini kontrol altına alma çabası olarak değerlendirilebilir. Sınır noktalarındaki Hız. Osman taraftarlarının çıkan çatışmalarda Şâmlılara destek verdiği de anlaşılmaktadır. Rivayette, Hız. Ali'den bahsedilmemişse de ünlü komutanı ve valisi Mâlik el-Eşter'in gerekli müdahaleyi yaptığı varsayılabilir. Zira Hız. Ali'nin daha sonra bununla ilgili olarak kendisine herhangi bir eleştiri yönelttiği bilinmemektedir.

2.3. Ziyâd b. Hasafe b. Sakîf et-Temîmî'nin Şâm Dolaylarına Saldırması

Hız. Ali, son olarak Kûfe ahalisini Şâmlılara karşı bir kez daha sefere davet etti. Fakat sadece üç yüz kişi çağrısına olumlu yanıt verdi. Kûfeliler işi böyle ağırdan alınca onları kınayıp azarladı. Onlardan bir ordu teşekkül edemeyeceğini anlayınca, bağlılık ve samimiyetlerine inandığı taraftarlarına etkili bir hutbe irat etti. Hutbesinde özetle, Kûfelilerin arzu ve talepleri üzerine halife olmasına rağmen kendisine çokça itaatsizlik ve vefasızlık gösterdiklerini, ancak bundan sonra itaat edip etmeyeceklerine dair bir karar vermelerini aksi takdirde kendilerine beddua edeceğini belirtti.

⁴⁹ Belâzürî, *Ensâb*, 2/459; İbn Hibbân, *es-Sikât*, thk. Muhammed Abdülmuîd Han (Haydarabad: Dâiretü'l-Ma'ârifî'l-Osmânî, 1393/1973), 2/298-299; İbn 'Asâkir, *Târîh*, 65/147; İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil*, 2/640; Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb*, 20/197.

⁵⁰ Bk. Ebû Hanîfe ed-Dîneverî, *Ahbâru't-tivâl*, thk. Abdülmün'im 'Âmir (Kahire: Dâru İhyâi'l-Kütübî'l-'Arabî, 1380/1960), 154; Taberî, 4/562; İbnü'l-Esîr, *el-Kâmil*, 2/629-630; Sıbt İbnü'l-Cevzî, *Mir'âtü'z-zamân*, 6/184-185; Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb*, 15/119; İbn Kesîr, *el-Bidâye*, 10/492.

⁵¹ Câhîz, *el-Beyân ve't-tebyîn* (Beyrut: Dâru ve Mektebetü'l-Hilâl, 1423/2002), 2/326; İbnü'l-Esîr, *Üsdü'l-gâbe*, 4/61; İbn Hâllikân, *Vefeyâtü'l-ayân ve enbâ'ü ebnâ'i'z-zamân mimmâ sebete bi'n-naql evi's-semâ' ev esbetehü'l-ayân*, thk. İhsân Abbâs (Beyrut: Dâru Sâdir, 1415/1994), 6/156; Ebü'l-Fidâ', *el-Muhtaşar*, 1/182.

⁵² Belâzürî, *Ensâb*, 2/471-472; Dîneverî, *Ahbâru't-tivâl*, 154.

Bazı Kûfeliler onun bedduasından çekindiklerini ifade ettiler. İleri gelenlerden Saîd b. Kays el-Hemdânî ve Teymü'r-Ribâb'dan Süveyd b. Hâris et-Teymî gibi kimseler ise bundan böyle o ne emrederse yapacaklarını beyan ettiler. Nihayet onlar kışı çıkardıktan sonra baharda sefere çıkma hususunda fikir birliğine vardılar. Öyle ki Hucr b. Adî dört bin, Ziyâd b. Hasafe ile Ma'kıl b. Kays takriben ikişer bin, Abdullah b. Vehb es-Sebeî ise takriben bin kişiden beyat aldı. Hz. Ali, köyler ile civardan sefer için nitelikli kişileri toplayabilecek birisini sorunca, ona Ma'kıl b. Kays el-Hanzalî'nin bu işi yapabileceğini söylediler. O da bunu uygun buldu. Ardından Azerbaycan Valisi Kays b. Sa'd'a bir mektup göndererek, insanların nihayet koşulsuz olarak kendisine itaat ettiğini, cahil beyatçılara (Şâmlılara) yönelik ciddi bir hazırlık yaptıklarını; kendisini bekledikleri için seferi tehir ettiklerini, bu nedenle yerine birini vekil bırakarak derhal Kûfe'ye gelmesini emretti. Bu sırada Zeyd b. Hasafe seçme adamlarıyla, Fırat'ı geçip Şâm tarafına baskın düzenlemeyi teklif etti. Hz. Ali'nin olurunun alınca da Şâm topraklarına akında bulunup geri döndü. Muâviye, Ziyâd'ı yakalamak için Abdurrahmân b. Hâlid'i görevlendirdiyse de Abdurrahmân onu bulamadı. Ziyâd bu arada Hît şehrine geldi ve Hz. Ali'yi burada bekledi. Ma'kıl ise vazifelendirildiği görevi gerçekleştirmek için yola koyuldu. Deskere'den geçti. Fakat bu sırada Kürtlerin Şehrezûr'a saldırdığı haberi kendisine ulaştı. Peşlerine düştü. Kürtler dağlık bölgeye sığınınca takibi bıraktı. Ma'kıl (Şâm seferi için) adam toplama vazifesini tamamlayıp Medâin'e geldiyse de Hz. Ali'nin katledildiğini burada öğrendi. Derhal Kûfe'ye intikal etti. Ziyâd da Hît'ten Kûfe'ye döndü.⁵³

Bu anlatıdan, Hz. Ali'nin planladığı büyük Şâm seferi için ordu teşekkülü sürecinde önemli mesafe kat ettiği; bazı eyalet valilerini bunun için yanına çağırdığı, oluşum aşamasındaki ordusundan küçük bir askerî birliği genel saldırı öncesi Şâm topraklarına akına gönderdiği, fakat suikasta uğramasıyla bütün çabalarının akamete uğradığı anlaşılmaktadır.

Bir anlatıda ise Hz. Ali'nin Muâviye ile pek çok mektuplaşmanın ardından bir ateşkese vardığı geçmektedir (40/661). Buna göre iki taraf arasında savaş hali sona erecek; Irak bölgesi Hz. Ali'nin, Şâm bölgesi ise Muâviye'nin idaresinde kalacaktı. Taraflardan hiçbiri diğerinin yönetim sahasına askerî birlik göndermeyecek, baskın ya da sefer düzenlemeyecekti.⁵⁴ Ana kaynaklarda bu rivayetin ardından Hz. Ali'nin katledilmesi bir başlık olarak verilmektedir.⁵⁵ Onun, taraftarlarını savaşa ikna etmeye çalışıp sonunda bunu başarmışken Muâviye ile niçin böyle bir anlaşma yaptığı sorgulanabilir. Belki de o, bu savaş için yıllar süren çabası neticesi teşkil ettiği ordusunu nitelik ve nicelik açısından yeterli görmediğinden -katli öncesi- Muâviye ile anlaşma yapmanın daha doğru olacağını düşünmüştür.

Sonuç

Hz. Ali ve Muâviye arasındaki mücadele Tahkîm'in ardından askerî, siyasi ve toplumsal açıdan genişleyen ve derinleşen bir sürece evrilmiştir. Bu sırada vuku bulan Nehrevân savaşının Hz. Ali için

⁵³ Belâzürî, *Ensâb*, 2/477-480.

⁵⁴ Taberî, *Târîh*, 5/140; İbn Miskeveyh, *Tecâribü'l-ümem*, 1/565; İbnü'l-Cevzî, *el-Muntazam*, 5/163; İbnü'l-Esir, *el-Kâmil*, 2/735; İbn Kesîr, *el-Bidâye*, 10/684-685.

⁵⁵ Dîneverî, *Ahbâru't-tvâl*, 213; Taberî, *Târîh*, 5/143; İbn 'Abdirabbih, *el-İkdü'l-ferîd* (Beyrut: Dâru'l-Kütübü'l-İlmî, 1404/1983), 5/107; Nüveyrî, *Nihâyetü'l-ereb*, 20/205.

yeni bir kırılma noktası oluşturduğu belirtilmelidir. Çünkü o, yaşanan bu iç savaşın ardından dağılan ordusunu bir daha toparlayamamış, dolayısıyla planladığı Şâm seferini gerçekleştirememiştir. Onun, kendisiyle bir kez daha savaşmak üzere güçlü bir ordu tertip etmek istediğini, fakat taraftarlarının itaatsizliği sebebiyle bunu yapamadığını haber alan Muâviye ise vakit kaybetmeden Mısır'ı ele geçirmiş, ardından da Basra dahil Irak bölgesi ile Hicaz ve Yemen'e küçük çaplı fakat etkili, baskın niteliği taşıyan askerî seferler gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda onun, üç yıla yakın bir süre zarfında Hz. Ali hâkimiyetindeki topraklara takriben on bir askerî operasyon düzenlediği tespit edilmiştir. Bu faaliyetlerle Fırat Nehri havzasındaki pek çok Ali taraftarı öldürülmüş, mallarına el konulmuş ve içlerinden esirler alınmış; Hicaz bölgesindeki Ali taraftarları ise sadece korkutulup sindirilmiştir. Muâviye'nin bu saldırılarla kısmi başarı yakaladığı ve rakibine karşı en azından psikolojik üstünlük kurduğu varsayılabilir.

Muâviye'nin siyasi, askerî ve dinî gerekçeler dışında, Hicaz-Suriye güzergâhında önemli bir ticaret merkezi olan Dûmetülcendel örneğinde olduğu gibi, ekonomik kaygılarla da birtakım saldırılarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu süreçte Hicaz şehirleri ile Yemen'de Şâmlılara karşı silahlı bir direniş sergilenmediği görülmektedir. Belki de tarihî, kültürel ve dinî açıdan bu toprakların Muâviye için de önem arz ettiğini düşünen Hz. Ali, Hicaz için ayrıca askerî tedbir almamıştır ya da bunu yapacak gücü bulunmamaktadır. Hz. Ali, Irak topraklarındaki saldırıları ise sınır birlikleriyle karşılamış, Kûfe'den gönderdiği kuvvetlerle de Şâmlıları püskürtmeyi başarmıştır. Ancak onun, bu küçük askerî birlikleri toplarken dahi, Kûfelilerin savaş çağrısını ağırdan almaları sebebiyle büyük sıkıntı çektiği bir kez daha vurgulanmalıdır. Bu süreçte bazı komutan, vali ve vergi memurlarının emir ve talimatları dışında hareket etmesi kuşkusuz Hz. Ali'yi zor durumda bırakmıştır. Bunlardan cezaya çarptırıldığı bazılarının Muâviye'nin yanına sığındığı ve himaye gördüğü önemle ifade edilmelidir.

Muâviye'nin mezkûr akınlarının daha çok bir baskın niteliği taşıdığı söylenebilir. Zira gönderdiği askerî birlikler sayıca azdır ve gönderildikleri yerlerde yaşayan halk ekseriyetle Ali taraftarıdır. Bilinen bir muhalifi olmayan ve -Hz. Ali'nin aksine- halkının tamamının desteğine mazhar olan Muâviye muhtemelen bu saldırılarla sınır ötesinde varlığını hissettirerek Iraklılar üzerinde psikolojik bir baskı kurmak, Osman taraftarlarına fiili destek vererek yanlarında olduğunu hissettirmek ve fikir, inanç ve eylem birliğine sahip olmayan Ali taraftarını mümkün mertebe rahatsız etmek istemiştir. Bunu söylerken, Mısır örneğinde olduğu gibi, az sayıdaki Şâm askerinin buradaki Hz. Osman ve Amr b. el-Âs taraftarının desteğiyle bu stratejik eyaleti ele geçirdiği unutulmamalıdır.

Hicaz bölgesi dışında, baskın güzergâhı üzerinde Ali taraftarı olduğuna inanılan herkesin malına ve hayvanlarına el konulduğu, hacca gidenlere dahi aynı muamelede bulunduğu; ele geçirilen yerleşim birimlerinde Hz. Ali taraftarlarının öldürüldüğü, buralarda halktan Muâviye adına zorla beyat alınmaya çalışıldığı, hatta insanların bunu kabule zorlandıkları araştırma bulguları arasında yer almaktadır. Arap Yarımadası'nın çeşitli yerlerine gönderdiği askerî birliklerin, doğal müttefiki olarak algıladığı Osman yanlılarında büyük bir memnuniyet oluşturduğu ise belirtilmelidir. Öyle ki bu yakınlığa binaen, Yemen'de yaşayan Osman taraftarları, valilerinden baskı gördükleri gerekçesiyle doğrudan Muâviye'ye yazarak kendisinden yardım talep edebilmişlerdir. Yezîd b.

Şecere'nin, Muâviye'nin emriyle, onun adına beyat almak ve hac emirliği yapmak üzere Mekke'ye gelmesi, onun mücadeleyi dinî alana da yaydığını göstermektedir. Oysa Hz. Ali savaş halinde olduğu Şâmlıların haccetmesine hiçbir zaman engel olmamıştır.

Hz. Ali, Şâm topraklarına misilleme amacıyla sadece bir askerî birlik gönderebilmiştir. Hayatının sonuna doğru, kapsamlı bir taarruz için Kûfelileri ikna etmişse de bir suikast sonucu katledilmesi bütün dengeleri Muâviye lehine çevirmiştir.

Hz. Ali'nin vefatına yakın bir tarihte; Şâm seferi için yaklaşık üç yıl davet ettiği Kûfelileri tam ikna etmişken, Muâviye'yle bir sınır ve saldırmazlık anlaşması akdetmesi düşündürücüdür. Belki de o, Kûfelilere tam olarak güvenemediğinden, en azından Şâmlıların saldırılarını bir süreliğine engellemek gayesiyle böyle bir siyaset izlemiştir.

Kaynakça

- Akyürek, Yunus. "Muâviye b. Ebî Süfyân'ın Siyasî Kararlarında Kelb Kabilesinin Rolü". *İSTEM* 27 (2016), 79–98.
- Apak, Adem. *Ana Hatlarıyla İslâm Tarihi (2): Hulefâ-i Râşidîn Dönemi*. İstanbul: Ensar Neşriyat, 10. Basım, 2014.
- Bakır, Abdulhalik. *Ali b. Ebî Tâlib (r.a.) (Hayatı, Kişiliği ve Faâliyetleri)*. Elazığ: Çağ Ofset Matbaacılık, 1998.
- Belâzürî. *Ensâbü'l-eshrâf*. thk. Süheyl Zükkâr – Riyâd ez-Ziriklî. 13 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Fikr, 1417/1996.
- Câhiz. *el-Beyân ve't-tebyîn*. 3 Cilt. Beyrut: Dâru ve Mektebetü'l-Hilâl, 1423/2002.
- Demircan, Adnan. *Ali-Muâviye Kavgası*. İstanbul: Beyan Yayınları, 5. Basım, 2017.
- Dîneverî, Ebû Hanîfe. *Ahbâru't-tivâl*. thk. Abdülmün'im 'Âmir. Kahire: Dâru İhyâi'l-Kütübi'l-'Arabî, 1380/1960.
- Ebü'l-Fidâ'. *el-Muhtaşar fî târihi'l-beşer*. 4 Cilt. Kahire: el-Matbaatü'l-Hüseynî, 1325/1906.
- el-'İş, Yusuf b. Reşîd. *ed-Devletü'l-Ümeviyye ve'l-aḥdâşü'lletî sebeḳathâ ve mehhedet lehâ*. Dımaşk: Dâru'l-Fikr, 3. Basım, 1993.
- Fiğlalı, Ethem Ruhi. "Ali". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 2/371-374. İstanbul: TDV Yayınları, 1989.
- Ḥalîfe b. Ḥayyât. *Târîhu Ḥalîfe b. Ḥayyât*. thk. Ekrem Ziyâ el-Umerî. Beyrut: Dâru'l-Kalem, 1397/1977.
- İbn 'Abdilberr en-Nemerî. *el-İstî'âb fî ma'rifeti'l-aşḫâb*. 4 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Cil, 1412/1992.
- İbn 'Abdirabbih. *el-İkdü'l-ferîd*. 8 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmî, 1404/1983.
- İbn 'Asâkir, Ebü'l-Kâsım. *Târîhu medîneti Dımaşk*. thk. Amr b. Garâme el-Amrî. 80 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Fikr, 1415/1995.
- İbn Ḥacer el-'Asḳalânî. *el-İşâbe fî temyîzi's-şahâbe*. thk. Ali Muhammed el-Becâvî. 8 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Cil, 1412/1992.
- İbn Ḥaldûn. *Kitâbü'l-İber ve divânü'l-mübtede' ve'l-ḥaber fî târihi'l-'Arab ve'l-Berber ve men 'âşarahüm min zevî's-se'ni'l-ekber*. thk. Halîl Şehhâde. 8 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Fikr, 1408/1987.
- İbn Ḥallikân. *Vefeyâtü'l-a'yân ve enbâ'ü ebnâ'i'z-zamân mimmâ sebete bi'n-naql evi's-semâ' ev esbetehü'l-'ayân*. thk. İhsân Abbâs. 7 Cilt. Beyrut: Dâru Sâdir, 1415/1994.

- İbn Hıbbân. *es-Sikât*. thk. Muhammed Abdülmuîd Han. 9 Cilt. Haydarabad: Dâiretü'l-Ma'ârifî'l-Osmânî, 1393/1973.
- İbn Kesîr, Ebü'l-Fidâ'. *el-Bidâye ve'n-nihâye*. thk. Abdullah b. Abdilmuhsin et-Türkî. 21 Cilt. Mısır: Dâru Hicr, 1418/1997.
- İbn Miskeveyh. *Tecâribü'l-ümem ve te'âkübü'l-himem*. thk. Ebü'l-Kâsım İmâmî. Tahran: Dâru Surûş, 1379/1959.
- İbn Sa'd. *Kitâbü't-Tabakâti'l-kebîr*. thk. Ali Muhammed Ömer. 11 Cilt. Kahire: Mektebetü'l-Hanci, 1421/2001.
- İbn Teymiyye, Takıyyüddîn. *Minhâcü's-sünneti'n-nebeviyye fî nakzi kelâmi's-Şî'a ve'l-Kaderiyye*. thk. Muhammed Reşad Sâlim. 9 Cilt. Riyad: Câmîatü'l-İmâm Muhammed b. Su'ûd el-İslâmî, 1406/1986.
- İbnü'l-A'rabî, Ebû Bekr. *el-Avâsım mine'l-kavâsım fî tahkiki mevâkifi's-şahâbeti ba'de vefâti'n-Nebiyi*. thk. Muhibbüddîn el-Hatîb – Mahmûd Mehdî el-İstanbûlî. Beyrut: Dâru'l-Cîl, 1407/1987.
- İbnü'l-Cevzî, Ebü'l-Ferec. *el-Muntazam fî târihi'l-ümem ve'l-mülûk*. thk. Muhammed Abdülkâdir 'Atâ – Mustafa Abdülkâdir 'Atâ. 19 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmî, 1412/1992.
- İbnü'l-Esîr, 'İzzüddîn. *Üsdü'l-gâbe fî ma'rifeti's-şahâbe*. thk. Ali Muhammed Muavviz – Âdil Ahmed. 8 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmî, 1415/1994.
- İbnü'l-Esîr, 'İzzüddîn. *el-Lübâb fî tehzîbi'l-ensâb*. Beyrut: Dâru Sâdir, ts.
- İbnü'l-Esîr, 'İzzüddîn. *el-Kâmil fi't-târîh*. thk. Ömer Abdüsselâm Tedmurî. 10 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-'Arabî, 1417/1997.
- İbnü'l-Verdî, Zeynüddîn. *Târîhu İbni'l-Verdî*. 2 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmî, 1417/1996.
- 'İclî, Ebü'l-Hasen. *Târîhu's-sikât (Ma'rifetü's-sikât min ricâli ehli'l-'ilm ve'l-hadîs ve mine'd-du'afâ' ve zikru mezâhibihim ve aḥbârihim)*. thk. Abdülalîm Abdülazîm el-Büstevî. Medine: Mektebetü'd-Dâr, 1405/1984.
- Mizzî. *Tehzîbü'l-kemâl fî esmâ'i'r-ricâl*. thk. Beşşâr Avâd. 35 Cilt. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1400/1980.
- Muhammed b. Hâbîb b. Ümeyye b. Amr el-Hâşimî. *el-Muḥabber*. thk. Eliza Lichtenstater. Beyrut: Dâru'l-Afâki'l-Cedîde, ts.
- Nüveyrî, Ahmed b. Abdilvehhâb b. Muhammed. *Nihâyetü'l-ereb fî fûnûni'l-edeb*. thk. Muhammed Cabir Abdu'l-Ân el-Hînî. 33 Cilt. Kahire: Dâru'l-Kütüb ve'l-Vesâ'ik el-Kavmî, 1423/2002.
- Önkâl, Ahmet. "Tahkim Üzerine Bir Değerlendirme". *İSTEM* 1/2 (2003), 33–68.
- Şafedî. *el-Vâfi bi'l-vefeyât*. thk. Ahmed Arnavut-Türkî Mustafa. 29 Cilt. Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâs, 1420/2000.
- Seyf b. Ömer. *el-Fitnetü ve vak'atü'l-Cemel*. thk. Ahmed Râtüb Armûş. b.y.: Dâru'n-Nefâis, 1413/1993.
- Sıbt İbnü'l-Cevzî. *Mir'âtü'z-zamân fî târihi'l-a'yân*. thk. Muhammed Berekât vd. 23 Cilt. Dımaşk: Dâru'r-Risâleti'l-Âlemî, 1434/2013.
- Süyûtî. *Târîhu'l-hulefâ'*. thk. Hamdi Demirtaş. Mekke: Mektebetü Nizâr, 1425/2004.
- Taberî, Muhammed b. Cerîr. *Târîhu'r-rusûl ve'l-mülûk*. thk. Muhammed Ebü'l-Fadl İbrahim. 11 Cilt. Beyrut: Dâru't-Türâs, 1387/1967.
- Zehabî. *Târîhu'l-İslâm ve vefeyâtü'l-meşâhîri ve'l-a'lâm*. thk. Ömer Abdüsselâm et-Tedmurî. 52 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-'Arabî, 1413/1993.
- Zübeyrî. *Nesebü Kureys*. thk. E. Lévi-Provençal. Kahire: Dâru'l-Ma'ârif.